

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Instituto de Física

**PERDA DE ENERGIA DE IONS RÁPIDOS DE HÉLIO EM
GERMÂNIO E SILÍCIO SOB REGIME DE CANALIZAÇÃO**

Mario Cesar Barbatti

Orientador: Nelson Velho de Castro Faria

**PERDA DE ENERGIA DE IONS RÁPIDOS DE HÉLIO EM GERMÂNIO E
SILÍCIO SOB REGIME DE CANALIZAÇÃO**

Mario Cesar Barbatti

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO DE FÍSICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM FÍSICA.

Aprovada por:

Nelson Velho de Castro Faria (presidente), IF-UFRJ

Raul José Donangelo, IF-UFRJ

Juan Carlos Acquadro, IF-USP

Rio de Janeiro, RJ — Brasil

Fevereiro de 1997

BARBATTI, Mario Cesar

Perda de Energia de Ions Rápidos de Hélio em Germânio e Silício sob Regime de Canalização. Rio de Janeiro, UFRJ, IF, 1997.

IX, 133 f.

Tese: Mestre em Ciências (Física)

1. Física Atômica 2. Canalização

3. Perda de Energia 4. Teses

I . Universidade Federal do Rio de Janeiro — Instituto de Física

II . Título

Agradecimentos

Para variar, ao cabo de dois anos de trabalho, há sempre uma longa lista de pessoas que, direta ou indiretamente, nos ajudaram. E, claro, corremos sempre o risco de, numa ou duas páginas de agradecimentos, incorremos numa omissão injusta, bem como em menções puramente burocráticas. Particularmente, não pretendo ser o primeiro a subjugar tais pequenos deslizes, e peço desculpas antecipadas.

Tenho muito que agradecer a todo o pessoal do Grupo de Física Atômica do IF-UFRJ, que me acolheu de forma tão calorosa para o mestrado que, possivelmente, terá que me aturar ainda por todo o doutorado. Em particular, tenho muito que agradecer aos professores Nelson de Castro Faria, Ginette Jalbert e Luis Felipe Coelho. Ao Nelson, meu orientador, com quem, creio, aprendi muito a compreender como se define e se aborda um problema em física, e isto, não há dúvida, é um aprendizado muito valioso. À Ginette, que só pelo tempo que ela cedeu em discussões sobre questões da Tese já mereceria assinar como minha co-orientadora. E, ao Felipe, que semanalmente depositava pelo menos meia dúzia de artigos sobre minha mesa (não só de física) e com quem, pela cultura geral, é sempre um prazer conversar.

Tenho muito que agradecer ao professor Juan Carlos Aquadro e o pessoal do Lamfi do IF-USP, que tiveram que suportar um semi-analfabeto em física experimental: quando cheguei lá pela primeira vez não conseguia distinguir a bomba de vácuo do goniômetro!

Outros professores do IF também me ajudaram de diversas formas, Raul Donangelo, durante o período que realizamos os experimentos; Wilma Santos e Paschoal Rizzo, do

Laboratório de Detetores do IF-UFRJ, com os quais trabalhei no desenvolvimento de alvos finos de Ge; Rodrigo Capaz, que me forneceu dados sobre o potencial e a densidade eletrônica no interior do cristal de Ge.

Quero agradecer especialmente ao Leonardo, referido, no corpo da Tese, pomposamente por L.P.G. de Assis. Ele não só me forneceu as curvas de ajuste para os dados do TRIM, como sua curiosidade e interesse me ajudaram, em muitas discussões, a compreender melhor vários aspectos do trabalho.

Quanto ao financiamento do trabalho, bolsa, passagens, hospedagens, só tenho que agradecer ao Instituto de Física e ao CNPq. Infelizmente, já não o posso quanto a tranquilidade para o desenvolvimento da pesquisa: cortes de bolsas e falta de perspectivas futuras devidas às políticas federais, aliadas à inabilidade do Conselho de Pós-Graduação do IF-UFRJ para lidar com elas, foram e estão sendo motivos de muita dor de cabeça, não só para mim, como para vários colegas.

Claro, não posso deixar de agradecer à minha família e, em especial, ao Daniel, que no auge dos seus quatro anos de muita bagunça, quase que não me deixa concluir esta Tese, mas em compensação me proporciona momentos de muita alegria.

Finalmente, tenho que agradecer à Carla Fonseca, brevemente Carla Fonseca Barbatti: prometo que quando ela estiver preparando sua Tese, serei tão paciente quanto ela foi comigo, dividindo minha atenção com o computador, inclusive em muitos finais de semana; revisando a física, a gramática e a ortografia dos originais; etc.

Resumo

Medimos a perda de energia por unidade de comprimento na canalização de ions de hélio, com energias na faixa de 1,0 MeV a 4,0 MeV, em cristais finos de germânio, nas direções $\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ e $\langle 111 \rangle$. Medimos, também, a perda de energia de ions de hélio com energia de 2,0 MeV em silício sob regime de canalização no plano $\{001\}$, varrendo-o do canal axial $\langle 100 \rangle$ ao $\langle 110 \rangle$, detalhando a passagem do plano ao eixo. A medida da abertura angular dos canais axiais feita por perda de energia é significativamente menor que a feita por retro-espalhamento. Uma revisão crítica bastante completa dos conceitos de canalização e de perda de energia é feita. Os resultados obtidos concordam com os da literatura, quando estes existem.

Abstract

We have measured the stopping power of channeling helium ions, in the range of 1,0 MeV to 4,0 MeV, in thin germanium films in the axis $\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$, and $\langle 111 \rangle$. We have also measured the stopping power in the $\{001\}$ planar channelling of 2 MeV helium ions, spanning it from $\langle 100 \rangle$ axial channel to $\langle 110 \rangle$ axial channel of silicon films, with detailed transition of plane to axis. The measured axis angular width taken by stopping power is significantly smaller than that taken by RBS analysis. A critical and thoroughly review of channeling and stopping power concepts was carried out. The results agree with those which can be found in literature, when they exist.

Índice

Agradecimentos	iii
Resumo	v
<i>Abstract</i>	vi
Índice	vii
Introdução	1
Revisão dos Conceitos de Canalização e Perda de Energia	6
2-1 Fenômeno de Canalização	6
2-2 Entrada no Canal: Redistribuição do Fluxo	8
2-3 Modelo Contínuo e Energia Transversal	11
2-4 Características da Canalização	14
2-5 Potenciais Interatômicos; Modelo de Thomas-Fermi	17
2-6 Perda de Energia	19
2-7 Limites do Tratamento Semi-Clássico	27
Lista de Figuras do Capítulo 2	30
Experimento	35
3-1 Montagem Experimental	35
3-2 Espectros RBS	38
3-3 Calibração dos Espectros RBS	41
3-4 Resolução do Sistema: Sinal Verdadeiro e Flutuações	42

3-5 Definição dos Ângulos e Localização dos Canais	45
Lista de Figuras do Capítulo 3	51
Análise.....	59
4-1 Energia e Trajetória.....	59
4-2 Fontes de Perdas de Energia	63
4-3 Aproximação de Energia Média	64
4-4 TRIM e Curvas de Ajuste	67
4-5 Cálculo de E_2 por Integração Numérica.....	72
4-6 Espessura do Cristal.....	74
Lista de Figuras do Capítulo 4	76
Resultados Experimentais e Conclusões	79
5-1 Medidas em Silício	79
5-2 Medidas em Germânio.....	83
5-3 Conclusões.....	87
Lista de Figuras do Capítulo 5	91
Dados dos Espectros RBS	98
Programa de Tratamento de Dados.....	118
Produção de Alvos Finos.....	125
C-1 Os Alvos Utilizados	125
C-2 Produção de Alvos	126
Referências Bibliográficas	131

Capítulo 1

Introdução

O fenômeno da interação de partículas rápidas — velocidades maiores que as dos elétrons na primeira órbita do átomo de Bohr ($v_0 = e^2/\hbar = \alpha c$, com $\alpha = 1/137$) — com a matéria foi estudado desde o início do século XX de forma intimamente relacionada com o desenvolvimento das teorias modernas do átomo e da estrutura da matéria. O exemplo clássico é a descoberta de Rutherford, por meio de retro-espalhamento de partículas α em folhas sólidas finas, de que o núcleo atômico continha quase toda a massa do átomo e, no entanto, era várias ordens de grandeza menor que o próprio átomo.

Parte essencial do estudo da interação de partículas com a matéria é a pesquisa das formas pelas quais estas partículas dissipam sua energia ao penetrar a matéria, ou de outro modo, as formas pelas quais o meio age no freamento das partículas, cujo processo é caracterizado pelo conceito de *perda de energia por unidade de caminho*, ou *perda de energia*, para abreviar. Este conceito tem um papel essencial no estudo de materiais, principalmente pela utilização da técnica de retro-espalhamento elástico (RBS: *Rutherford BackScattering*) de feixes de ions, já que o perfil de concentração de um elemento é tanto melhor compreendido quanto mais preciso é o conhecimento do freamento destes ions sob as condições de interesse. A perda de energia, em determinadas direções de incidência de partículas positivamente carregadas em materiais cristalinos, pode diminuir fortemente revelando detalhes da estrutura geométrica do material. Este efeito direcional é uma das

principais características do fenômeno de *canalização*, que estudaremos em detalhes nesta Tese.

A perda de energia em sólidos é um assunto que pode ser considerado *clássico* na física do século XX, suas formulações teóricas, são baseadas em modelos desenvolvidos nas décadas de 30 e 40 e constam hoje em livros textos de física avançada. A canalização, um pouco mais recente, tem suas principais formulações teóricas desenvolvidas nas décadas de 60 e 70. Ambos constam entre os temas classificatórios do *Physics Abstracts*, no qual registra-se semestralmente, entre teóricos e experimentais, dezenas de novos artigos em “energy loss” e “channelling”. No entanto, mesmo sendo, em boa medida, adequados para a análise empírica, os modelos teóricos estão longe de ser satisfatórios: baseiam-se em aproximações de primeira ordem que limitam os domínios de energias dos íons aos quais podem ser aplicados; sustentam-se sobre várias hipóteses estatísticas, não muito bem justificadas, envolvendo as contagens de colisões em função dos parâmetros de impacto, divisão entre a perda de energia devida a colisões binárias e a perda devida à excitação do plasma eletrônico, etc.; desprezam as estruturas eletrônicas dos íons; e uma série de outras aproximações que alimentam artigos teóricos resolvendo localmente este ou aquele ponto, formando uma grande colcha de retalhos de informações complementares.

Diante de assuntos tão fundamentais e, ao mesmo tempo, tão abertos à exploração, justifica-se, para além dos interesses técnicos da análise de materiais, a pesquisa puramente acadêmica, que é onde esta Tese se situa.

Este trabalho tem como precedente outras duas Teses de Mestrados desenvolvidas em nosso grupo de Física Atômica, as quais serão eventualmente referidas como

[Azevedo,95] e [Pimentel,95], a primeira tratando do estudo teórico da troca de carga de ions pesados na canalização, a outra, de experimentos de canalização de íons de He em cristais de Si, ambas centrando a atenção no desenvolvimento de programas de simulação de dados. Diferentemente, optamos nesta Tese por dedicar maior atenção, por um lado, à realização e análise dos experimentos e, por outro, a uma abrangente revisão teórica.

A Tese está dividida em cinco capítulos, contando com esta introdução, e três apêndices. Eles foram escritos para manter uma certa independência entre si e uma boa quantidade de referências cruzadas remetem a temas desenvolvidos ou comentados em outros capítulos.

O Capítulo 2 será dedicado a uma revisão das teorias de perda de energia e de canalização. Discutiremos a origem do fenômeno de canalização sob a perspectiva da interação dos ions com o potencial cristalino, definindo parâmetros importantes na descrição do fenômeno, como energia transversal, ângulo crítico e probabilidade de encontro frontal (PEF). Abordaremos também questões mais específicas como evolução do fluxo de partículas dentro do canal, a validade do modelo contínuo para o potencial do canal e os potenciais interatômicos blindados regendo as colisões ions-átomos. No estudo da perda de energia (em direções de canalização ou não) veremos as expressões utilizadas para íons rápidos, mas não relativísticos, em regime de colisões binárias e de excitações coletivas. Encerraremos o capítulo com uma breve discussão sobre a validade das aproximações semi-clássicas. A abordagem, neste capítulo, será essencialmente qualitativa. As deduções formais poderão ser encontradas nas diversas referências dadas ao longo do texto.

No capítulo 3 todo o aparato experimental será discutido. Em seguida a leitura e a calibração dos espectros RBS serão vistas em detalhes. Discutiremos, também, a resolução do sistema, as flutuações (*straggling*) energéticas e o *signal verdadeiro*. Encerraremos com uma definição cuidadosa dos ângulos de rotação do cristal e a metodologia para se encontrar os eixos e planos de canalização, bem como as direções randômicas.

Veremos no capítulo 4 como, a partir de uma modelagem simples a respeito da dinâmica do íon no cristal, podemos calcular a perda média de energia em uma direção de canalização. Caracterizaremos, por três aproximações distintas, uma função $E(x)$ que nos permitirá conhecer a energia ao longo de sua trajetória. Admitiremos que a perda de energia dos íons detetados é caracterizada por uma função $S(E)$, a menos de uma única colisão instantânea, elástica e com muito pequeno parâmetro de impacto. Ainda neste capítulo discutiremos o programa de simulação de perda de energia randômica TRIM, as curvas de ajuste de seus dados, e o cálculo da espessura do cristal.

Os resultados experimentais serão finalmente apresentados e discutidos no capítulo 5, no qual constará também as conclusões finais e as perspectivas futuras que se abrem a partir deste trabalho.

Três apêndices estão incluídos nesta Tese: o primeiro, A, traz em tabelas os dados brutos mais relevantes dos espectros RBS gerados em nossos experimentos, de forma a permitir a reconstituição dos dados experimentais apresentados e que podem ser calculados com os programas de análise, em linguagem FORTRAN, que constam do apêndice B; o último apêndice, C, discute nossos resultados e técnicas na tentativa de fabricação de alvos finos de Ge.

As referências bibliográficas virão no corpo da Tese entre colchetes, com os sobrenomes dos autores (quando mais de três autores, utilizamos *et al.* após o sobrenome do primeiro) seguidos do ano da publicação. As figuras virão ao final de cada capítulo, precedidas de uma *lista de figuras* onde cada uma delas é explicada.

Os experimentos desenvolvidos utilizando a técnica de RBS e constam (i) da varredura angular da perda de energia na canalização de ions de He (2 MeV) no plano {001}, entre os canais cristalinos $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$, de um cristal de Si; e (ii) do estudo da perda de energia na canalização, também de ions de He, em cristais de Ge, para energias de incidência do He entre 1,0 MeV e 4,0 MeV. Todos foram realizados no Pelletron de 1,6 MV da Universidade de São Paulo. Os experimentos de produção de alvos foram realizados no Laboratório de Detetores da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Capítulo 2

Revisão dos Conceitos de Canalização e Perda de Energia

2-1 Fenômeno de Canalização

A ordenação geométrica de um sólido cristalino revela em determinadas direções transparências formadas pelas fileiras de átomos da rede. Estas transparências poderão ser formadas por planos paralelos de átomos e serão denominadas *canais planares*, ou formadas ao longo de eixos e delimitadas por várias fileiras de átomos, neste caso serão denominadas *canais axiais*. Uma partícula rápida *positivamente carregada* que penetre a matéria numa destas direções particulares será guiada por dentro destas aberturas por forças transversais originadas pela própria estrutura geométrica desde que a energia da partícula não seja grande o suficiente para que a partícula vença tais forças e saia do canal. Este fenômeno de *condução* por dentro dos canais é denominado *canalização (channeling)*.

Para ocorrer o fenômeno de canalização, duas condições básicas devem ser satisfeitas: (i) o feixe de partículas tem que estar alinhado com uma direção de transparência do cristal, isto dentro de um ângulo crítico ψ_c (da ordem de 1° para feixes de ions com MeV), que será efetivamente uma largura angular do canal; e (ii) a energia transversal da partícula¹ deve ser tal que a sua trajetória não se aproxime demasiadamente dos átomos da

¹ Ou seja, a parte de sua energia que tem contribuições apenas da cinética e potencial no plano (caso axial) ou eixo (caso planar) perpendicular à direção do canal [cf. seção 2-3, abaixo].

rede, de modo que apenas sofra espalhamentos suaves pelo potencial interatômico $V(\mathbf{r})$. Isto garante que a trajetória fique restrita a um único canal, ou, em casos mais energéticos, a vários canais paralelos adjacentes. A segunda condição implica que apenas parte do feixe não chegue a ser canalizada, devido às colisões frontais que tirem o íon fortemente da direção do canal.²

Partículas com uma divergência angular em relação à incidência do feixe, partículas que atingem os átomos do cristal frontalmente (parâmetro de impacto menores que 0.1Å) e partículas com energia transversal muito altas não serão canalizadas. Uma evolução do sistema através de uma *seleção natural* das partículas que canalizarão se dá nas primeiras centenas de angstroms, marcando no espectro RBS (*Rutherford BackScattering* [cf.cap.3, seção 3-2]) um *pico de superfície* ou, por vezes, padrões oscilatórios associados com uma evolução do fluxo de partículas no poço de potencial originado pelo canal. Conforme as partículas canalizadas adentram o cristal, aos poucos elas vão sendo *descanalizadas* em consequência de imperfeições da rede, de impurezas no cristal e do aumento da seção de choque de espalhamento elástico com o decréscimo da energia da partícula. Tanto os efeitos de superfície quanto estes mais internos marcam padrões nos espectros RBS muito úteis, por exemplo, na análise de materiais.

Ao serem guiadas por regiões centrais do canal, as partículas canalizadas entregam menos energia ao sólido que se o penetrassem numa direção comum, não-canalizada, a

2 Na verdade, a maior parte do feixe — cerca de 99% — será defletido em ângulos inferiores ao crítico, desde que, para um espalhamento coulombiano sem blindagem, uma deflexão angular menor que ψ_c deve se dar numa seção reta de aproximadamente $2 \cdot 10^{-3} \text{Å}^2$ em torno do átomo. O canal tendo uma seção reta total de cerca de 10Å^2 e contando uns quatro átomos nesta seção, a probabilidade de um íon, num feixe uniformemente distribuído, ser espalhado fora do ângulo crítico é de cerca de $5 \cdot 10^{-4}$.

qual, por se identificar com uma qualquer da matéria amorfa, chamaremos de *direção randômica*. A perda de energia por unidade de comprimento, $S(E) = -dE/dR$, em uma direção de canalização pode ser até cerca da metade daquela randômica [Lindhard,64].

2-2 Entrada no Canal: Redistribuição do Fluxo

Vamos supor inicialmente que antes de penetrar a matéria, os ions do feixe estejam perfeitamente paralelos (divergência nula) e uniformemente distribuídos. Logo na primeira camada do cristal eles começam a ser espalhados pelos átomos da rede, por um potencial interatômico $V(\mathbf{r})$, em ângulos tanto maiores quanto menores forem os parâmetros de impacto. Aqueles que são espalhados num ângulo maior que um ângulo crítico ψ_c não serão canalizados. Como, por definição, na direção de canalização os átomos se alinham, os ions espalhados com menos que ψ_c terão uma probabilidade de encontro frontal (PEF) reduzida na segunda camada. A redução desta probabilidade pode ser compreendida como consequência da formação de um *cone de sombra* por trás de cada átomo da primeira camada [Feldman,82; Lindhard,64]. A trajetória dos ions mais fortemente defletidos sem serem espalhados para fora do canal definem por trás do centro espalhador uma região proibida aos ions mais suavemente espalhados. As colisões na segunda camada terão como limite inferior de parâmetro de impacto justamente os limites desta região. Estimativas simples da abertura do cone de sombra baseadas numa aproximação coulombiana, com transferência de quantidades pequenas de momento, nos dá para a segunda camada um parâmetro de impacto mínimo valores da ordem de 0.1\AA . Há de se levar em conta que a amplitude das vibrações térmicas dos átomos da rede também são desta ordem, o que implica que o cone não pode definir sozinho a evolução do fenômeno. Valores tanto para o raio do cone na segunda camada r_{cone} , quanto para a amplitude das vibrações, ρ , são dados

na tabela 2-1, para casos típicos em nossos experimentos. A figura 2-1 mostra um desenho esquemático da entrada do feixe e da formação do cone, sem se levar em conta a temperatura.

Tabela 2-1

	r_{cone} (Å) ^(a)	ρ ^(b) (Å) (a 293 K)
He⁺ (2.0 MeV)→Si	0.07	0.075
He⁺ (0.5 MeV)→Ge	0.20	0.085
He⁺⁺(4.0 MeV)→Ge	0.07	0.085

(a) Para chegar a $r_{\text{cone}} = [4Z_1Z_2e^2d/E]^{1/2}$, com d sendo o espaçamento interatômico na direção do canal e E , a energia do íon de He, notamos que uma deflexão coulombiana suave se dá num pequeno ângulo $\phi \approx Z_1Z_2e^2/r_1E$, com r_1 sendo o parâmetro de impacto na colisão na primeira camada.. O parâmetro na segunda será $r_2 = r_1 + \phi d$ e o raio do cone na segunda camada será obtido minimizando r_2 em termos de r_1 .

(b) Gemmell, 74, *Appendix B*.

Ocorre que devido à diferença entre a alta energia dos ions ($E \approx 10^6$ eV) e a baixa energia da vibração térmica ($kT \approx 1/40$ eV), os ions vêem os átomos da rede como fixos, porém distribuídos em torno de suas posições médias com desvio padrão ρ . Assim o cálculo da probabilidade de encontro frontal deve ser feita por meio de uma convolução entre a distribuição das partículas do feixe e a distribuição térmica dos átomos da rede.

O cone é desfeito logo nas primeiras camadas cristalinas assim que a trajetória das partículas mais espalhadas e, portanto, que definem o cone, se cruzam com outras de partículas menos defletidas. O movimento subsequente dos ions é oscilatório (figura 2-2), desde que não tendo energia suficiente para ultrapassar uma parede do canal, não a terão para atravessar a parede oposta para a qual são arremessados. Cada um destes ions fica assim confinado a um poço de potencial onde seu movimento se restringe a uma

composição de um movimento retilíneo (na direção do canal) com um movimento oscilatório (oscilações no plano perpendicular ao canal, no caso axial; ou no eixo perpendicular ao canal, no caso planar). Quando atingem regiões de ponto de sela do potencial que define o canal, os íons podem mudar de canal, mas ainda permanecendo canalizados.

O feixe de íons, uniformemente distribuído antes de penetrar a matéria, é redistribuído em *ilhas* localizadas nos canais. A evolução desta distribuição se dá, segundo Lindhard [Gemmell,74, p.156], numa tendência ao equilíbrio, que aqui significaria uma equipartição da probabilidade do íon com energia transversal E_{trans} ser encontrado em qualquer estado compatível com esta energia. Esta ergodicidade do fluxo permitiria uma simplificação do problema de simulação da canalização, já que médias temporais (trajetórias) poderiam ser substituídas por médias no *ensemble*. Resultados recentes [Azevedo,95] sugerem que as boas previsões fornecidas pela hipótese de equilíbrio estatístico são consequências não do equilíbrio e sim da suavidade da distribuição eletrônica no centro do canal que faz com que os íons, em equilíbrio ou não, sondem sempre densidades eletrônicas semelhantes. As distribuições do fluxo seriam, no entanto, bastante diferentes em simulações usando a hipótese de equilíbrio, ou seguindo médias temporais.

Havendo ou não equilíbrio, a distribuição do fluxo, ao penetrar as primeiras camadas cristalinas, parece passar por uma evolução com características peculiares de oscilações até se estabilizar. As oscilações são ocasionadas por uma coerência do movimento oscilatórios dos íons — tanto dos que canalizam quanto daqueles mais energéticos, mas que ainda seguem a estrutura geométrica durante algum tempo antes de

descanalizar. Desde que a probabilidade de colisões frontais depende diretamente da distribuição do fluxo, aquela se torna uma espécie de medida desta distribuição. Normalizando esta probabilidade *a um* imediatamente antes do feixe penetrar, ou seja, para distribuição uniforme, ela evolui de forma oscilatória com a penetração. Em cerca de 1000 Å as oscilações já estão totalmente amortecidas indicando que a distribuição do fluxo se estabilizou. Sob determinadas condições, o espectro RBS — que é uma forma de medida da probabilidade de encontro frontal — pode mostrar tais oscilações. Em especial, elas são mais pronunciadas em canalizações planares que nas axiais, e ainda exigem bastante cuidado com a limpeza da superfície do alvo. Vários autores têm se dedicado ao estudo destas oscilações [Barret,71] e inclusive é possível calcular a razão entre a perda de energia canalizada e a perda de energia randômica a partir da medida da largura energética das oscilações [Culbertson, Withrow and Barret,84]. Medidas mais acuradas que aquelas obtidas com detetores de estado sólido foram feitas já ao fim da década de sessenta por Bøgh com técnicas de espectroscopia magnética [Gemmell,74, p.170]. O espectro RBS da figura 2-3 obtido para canalização planar de He⁺ num alvo de Si com uma folha de Au por trás mostra tais oscilações. Ele foi tomado por nosso grupo no desenvolvimento da tese [Pimentel,95]. Apesar das várias tentativas, não conseguimos posteriormente reproduzir este resultado, isto, muito possivelmente, devido à questões relativas à impurezas (talvez SiO₂) na superfície do alvo.

2-3 Modelo Contínuo e Energia Transversal

Para efeitos de simplificação do problema de três para duas dimensões, podemos pensar o canal formado não por longas fileiras de átomos, cada um gerando um potencial interatômico $V(\mathbf{r})$, repetido periodicamente, atuante sobre o íon, e sim como um potencial

contínuo $U(r)$ dependente apenas da distância perpendicular ao canal, do íon à parede do canal, $r = [x^2 + y^2]^{1/2}$. O potencial contínuo $U(r)$ é calculado como uma média sobre a direção do eixo do canal do potencial interatômico $V(\mathbf{r})$ [cf. seção 2-5, abaixo]. A aproximação se sustenta sobre a condição de que o parâmetro de impacto dos espalhamentos do íon seja suficientemente grande para que a transferência de momento, bem como a deflexão angular sejam muito pequenas, de forma que a coordenada r varie suavemente ao longo da trajetória.

Estimativas simples para a incidência de íons de He com 2 MeV sobre Si e 4 MeV sobre Ge nos dão $\Delta p/p$, a variação do momento sobre o momento do íon, nunca maiores que 0.005 para uma interação coulombiana (parâmetro de impacto mínimo $b = 0,01\text{\AA}$), justificando o modelo contínuo³. Recentemente [Liu, Biersack and Posselt, 95] mostraram que simulações por modelos discretos e contínuos nos dão resultados equivalentes, em especial para a perda de energia. A comparação mostrou que apesar da amplitude de oscilação do íon diminuir devido às colisões inelásticas de forma idêntica num e noutro modelo, as frequências das oscilações são diferentes, sendo maior no modelo contínuo. Os autores justificam a diferença pelo fato da energia de recuo dos átomos da rede não ser levada em conta no modelo contínuo. Van Vliet [Morgan,73, cap.2] discute formas de se redefinir o potencial contínuo introduzindo os efeitos de vibração térmica da rede numa convolução de sua distribuição com o potencial *congelado*. Talvez a energia de recuo *da corda* possa ser introduzida de forma semelhante, convoluindo o potencial fixo com uma *distribuição de recuos*, inclusive para se testar a importância desta energia comparada ao

³ Para um íon com massa M_1 e velocidade v , $\Delta p = 2M_1 v \sin(\phi/2)$, $p = M_1 v$ e, numa interação coulombiana, $\tan(\phi/2) = Z_1 Z_2 e^2 / bE$, com b sendo o parâmetro de impacto.

argumento de Lindhard, segundo o qual o recuo é desprezível porque ele se distribuiria pela rede e os átomos se comportariam como se tivessem massa infinita [Lindhard,64; Lindhard,96].

Sob condições de validade do potencial contínuo, a energia de um íon de massa M_1 penetrando o cristal pode ser formalmente escrita como

$$E = [p_{trans}^2 + p_{long}^2] / 2M_1 + U(r) - \int_c S(E, R) dR \quad (2.1)$$

onde o primeiro termo é a contribuição cinética dividida em longitudinal e transversal à direção do canal ($p_{long}^2 = p_z^2$ e $p_{trans}^2 = p_x^2 + p_y^2$, respectivamente, para o caso axial, $p_{long}^2 = p_z^2 + p_y^2$ e $p_{trans}^2 = p_x^2$ para o caso planar). O segundo termo é o potencial contínuo agindo no plano transversal x-y no caso axial, ou na direção transversal x no caso planar. E o último termo computa, ao longo da trajetória c do íon as perdas dissipativas devidas principalmente às colisões inelásticas sofridas com os átomos do cristal e à excitação do plasma eletrônico [cf. Seção 2.6, abaixo]. $S(E,R)$ é a *derivada espacial* $-dE/dR$ da energia ao longo da trajetória, ou *perda de energia por unidade de caminho (stopping power)*, e pode ser compreendida também, dada sua dimensão ($[E] / [x] = [F]$), como a *força de freamento* que o íon sente devido ao meio. Se por um momento desprezamos este último termo (que será discutido na seção 2-6, em detalhes), a energia do íon, agora conservativa, pode ser dividida exatamente em duas partes, longitudinal e transversal. A primeira é apenas uma contribuição inercial ao longo do canal, enquanto que a segunda carrega a informação sobre a estrutura do cristal através do potencial $U(r)$. Notemos que $U(r)$ considera apenas a contribuição de uma fileira ou um plano de átomos, esta é uma forma

aproximativa baseada na queda rápida do potencial blindado; a expressão completa deveria somar sobre todas as fileiras e planos que foram o canal.

Na literatura é comum se escrever o termo cinético transversal como

$$\frac{P_{trans}^2}{2M_1} = E \cdot \text{sen}^2(\phi) \approx E\phi^2 \quad (2.2-a)$$

onde ϕ é o ângulo entre a velocidade do íon e a direção do canal, e a energia transversal

$$E_{trans} = E\phi^2 + U(r) \quad (2.2-b)$$

De fato, a perda, em torno de 10 a 30 eV/Å para um íon com MeV, pode ser desprezada, só importando quando largas espessuras são atravessadas (1µm implica numa perda de energia de aproximadamente 10%). Assim, em análises do movimento oscilatório do íon, em primeira aproximação, podemos considerar que a energia transversal E_{trans} se conserva.

2-4 Características da Canalização

A caracterização do fenômeno de canalização pode ser, na prática, feita através de sua relação com a probabilidade de encontros frontais (PEF). O espectro RBS, que registra, energia a energia, as partículas espalhadas dentro de um ângulo muito grande (170° no nosso caso), é portanto um medidor desta probabilidade. Como já vimos, tais espectros, sob condições especiais, podem registrar a evolução oscilatória da PEF, com o problema delas serem obscurecidas pelos efeitos de dispersão nas energias finais dos íons (*straggling*). Sob condições comuns, o registro do RBS correspondente à região da superfície do cristal

mostra um pico, indicando uma alta PEF nas primeiras camadas. O pico de superfície pode ser considerado como a primeira oscilação da PEF seguida de um forte amortecimento.

Passada a região de superfície, o espectro RBS mostra uma drástica redução da PEF se comparada àquela de uma direção randômica (aproximadamente 1 para 8). O processo subsequente de descanalização será registrado como um crescimento gradual da PEF.

Uma varredura angular (e não energética, como no caso do espectro RBS) da PEF nos mapeia o cristal em termos de seus canais axiais, planares e direções randômicas [v. por exemplo, a figura 3-7 do capítulo 3]. Cada canal axial é caracterizado por um poço de abertura angular $2\psi_{1/2}$ ($2\psi_{1/2}$ da ordem de 1°) e mínimo χ_{\min} . O feixe orientado fora deste domínio tem sua PEF aumentada até o valor normalizado *a um* para as direções randômicas. $\psi_{1/2}$ é medido na meia-altura entre o nível randômico e o mínimo do poço, ou seja, é medido em $(1 + \chi_{\min})/2$. No caso de canalização planar, um largo domínio angular deve ter a PEF menor que a normal, porém ainda maior que a da canalização nos principais eixos cristalográficos.

No limite entre o canal axial e as direções randômicas a PEF pode tornar-se maior que um. Esta região corresponde à situação na qual os átomos, que na canalização se enfileiravam perfeitamente, se descortinam em longas fileiras aumentando localmente a PEF para as trajetórias orientadas nestas direções.

Por determinar as orientações do feixe para haver canalização, o ângulo crítico ψ_c é uma espécie de medida da abertura do canal axial e coincide razoavelmente bem com o $\psi_{1/2}$ [Feldman,82, p.42]. A abertura angular pode ser estimada através do ângulo crítico ψ_c ,

que será aquele de entrada da partícula no canal, tal que sua energia cinética transversal seja nula à altura do parâmetro mínimo de impacto. Assim, das equações (2.2-a) e (2.2-b) temos

$$E \psi_c^2 = U(\rho) \quad (2.3-a)$$

$$\text{ou } \psi_c = \sqrt{\frac{U(\rho)}{E}} \quad (2.3-b)$$

onde E é a energia de entrada da partícula, e o valor mínimo do parâmetro de impacto é tomado igual à amplitude de vibração térmica ρ .

Para um potencial contínuo derivado de uma repulsão coulombiana sem blindagem, temos

$$\psi_c = \psi_1 \ln\left(\frac{h}{\rho}\right) \quad (2.4)$$

com $\psi_1 = [2Z_1Z_2e^2/dE]^{1/2}$, onde d é o espaçamento entre os átomos na direção do canal. A inclusão de uma função de blindagem no potencial altera, em geral, somente o argumento do logaritmo e, portanto, a dependência com a temperatura. A dependência com os outros parâmetros em ψ_1 permanece a mesma. Assim vemos que a largura do canal para o íon que o penetra não é regulada somente pelos parâmetros do cristal, mas depende da relação entre sua energia e o potencial sentido pelo íon no canal. Esta relação fica mais evidente colocando ψ_1 , em termos do potencial coulombiano, na forma

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{2V(d)}{E}} \quad (2.5)$$

ou seja, a abertura angular do canal será tanto maior quanto for a ação coulombiana do canal sobre o íon, dada por um termo distante $V(d)$. A abertura será tanto menor quanto maior a energia E do íon e, portanto, sua possibilidade de escapar do poço.

No capítulo 5 [seção 5-1], voltaremos a esta discussão sobre a abertura angular do canal em termos da perda de energia. Descrições mais detalhadas sobre estes parâmetros característicos da canalização, bem como outras referências podem ser obtidas no artigo de revisão [Gemmell,74], que continua, ainda hoje, como referência fundamental sobre o fenômeno de canalização.

2-5 Potenciais Interatômicos; Modelo de Thomas-Fermi

O potencial efetivamente sentido pelo íon atravessando a matéria é uma complexa superposição de potenciais gerados por um grande número de fontes à sua volta: são núcleos, elétrons internos fortemente ligados, elétrons de condução e de valência mais fracamente ligados; todos eles contando com os mais diversos movimentos caracterizados pela temperatura do material e ainda movimentos induzidos pela passagem do íon.

As funções de onda eletrônicas em torno dos núcleos atômicos podem ser deduzidas a partir de um tratamento quântico desde os primeiros princípios, em geral sob a aproximação de Born-Oppenheimer. As abordagens *ab initio*, apesar da dificuldade de implementação para sistemas de muitos corpos, são fundamentais quando as grandezas de interesse dependem diretamente do conhecimento mais detalhado da real estrutura dos átomos, este é o caso, por exemplo, de potenciais de ionização ou de trajetórias dos íons.

A dificuldade envolvida numa descrição direta de um sólido cristalino, para o qual mesmo a descrição atômica é insuficiente, devendo-se levar em conta também efeitos

coletivos, levou ao desenvolvimento de tratamentos estatísticos nos quais funções de distribuição de densidade eletrônica tomam o lugar do conhecimento explícito das fontes individuais (funções de onda eletrônicas e nucleares). Quando as grandezas de interesse são calculadas de forma média, tal como o é com a perda específica de energia, a abordagem do problema de se calcular as distribuições eletrônicas pode ser feita por meios estatísticos. Em geral, o modelo estatístico para o átomo de muitos elétrons de Thomas-Fermi, é o mais utilizado. Nele, os elétrons são tratados como um meio fermiônico contínuo distribuído em torno do potencial nuclear, e são descritos por uma função densidade que vai a infinito para distâncias radiais muito pequenas e a zero para distâncias muito grandes. Aliás, há de se notar que as condições assintóticas nestes dois limites não têm boa dependência se comparada, por exemplo à cálculos Hartree-Fock. Na literatura há propostas de modelos estatísticos corrigindo este problema [Pathak,78].

O importante, independente da abordagem, é que os átomos se espalham pelo espaço com densidades eletrônicas ainda significativas à comprimentos da ordem da largura dos canais, e, assim, não podem ser vistos pelos íons como objetos neutros. Ocorre que o potencial coulombiano que seria sentido pelo íon oriundo de cada núcleo, $Z_1 Z_2 e^2 / r$, tem que ser corrigido por uma função de blindagem (*screening*) $\Phi(r)$ que dependerá justamente da distribuição de elétrons entre o núcleo e o íon, e fará com que a queda com $1/r$, do potencial, seja mais acentuada. O modelo de Thomas-Fermi através de sua *equação universal* fornece soluções numéricas para Φ . Aproximações analíticas para a função Φ desenvolvidas por Molière e Lindhard são desde a década de setenta as mais utilizadas. A lista das funções de screening mais conhecidas não estará completa sem ao menos os nomes

de Bohr (Niels) e Nielsen. Uma rápida revisão sobre estas funções é feita em [Gemmell, 74, p.134], onde podem ser obtidas também outras referências.

De posse da função de blindagem, a ser escolhida de acordo com a acurácia desejada, o domínio de r de interesse e o estado de carga dos átomos ou íons, a colisão entre o íon e um átomo será descrita pelo potencial interatômico

$$V(r) = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r} \Phi(r) \quad (2.6)$$

Este potencial, em seguida, pode ser usado tanto para se calcular diretamente a evolução temporal do íon, clássica ou quanticamente, através de espalhamentos binários, como pode ser usado numa média ao longo da direção de canalização, dentro do modelo contínuo visto na seção 2-3. No capítulo 4 [seção 4-4], quando discutirmos o modelo físico usado pelo programa TRIM para a simulação da perda de energia na matéria amorfa, teremos um exemplo da utilização direta do potencial interatômico de Molière em baixas energias e Coulomb em altas energias.

2-6 Perda de Energia

Ao atravessar a matéria, o íon dissipa sua energia tanto entregando-a discreta e elasticamente (sem excitação de graus internos) para o recuo dos núcleos atômicos em interações coulombianas blindadas, quanto também perde energia em interações com os elétrons atômicos. A perda de energia para os elétrons pode se dar de duas formas: (i) o íon pode entregar energia discreta e inelasticamente para a excitação dos *caroços* atômicos, ou seja, para o conjunto do núcleo e dos elétrons de camadas *internas* dos átomos (camadas K e L para o Si e, no caso do Ge, ainda a M); e (ii) o íon pode entregar energia, de forma

quase contínua, para os elétrons de camadas *externas*. A separação das colisões eletrônicas em internas e externas é justificada tanto pela distribuição espacial de carga quanto pela energia de ligação dos elétrons, como pode ser visto na tabela 2-2, para o Ge e para o Si.

As perdas elásticas para o núcleo caracterizam uma função de perda *nuclear* de energia por unidade de comprimento $S_n(E)$, que, para energias iônicas maiores que keV, será muito menor que a perda eletrônica $S_e(E)$. Nestas colisões elásticas, a conservação da energia e do momento nos leva, num modelo clássico de colisão de partículas pontuais, a uma relação direta entre a energia do íon antes e após a colisão:

$$\frac{E_f}{E_i} = k \quad (2.7)$$

onde k é uma constante dependente das massas envolvidas e do ângulo de espalhamento [cf.cap.3, eq.3.3]. Estas perdas podem ser muito acentuadas chegando a 50%, por exemplo, no retroespalhamento em 170° de um íon de He com um átomo de Si; bem como podem ser pouco relevantes, como no caso de um íon de He espalhado pelo átomo de Si dentro de um ângulo menor que aquele ψ_c crítico para a canalização. De acordo com estimativa anterior para a entrega de momento nesta situação, temos $\Delta E/E = (\Delta p/p)^2 \approx 2,5 \cdot 10^{-5}$ [cf.seção 2-3, nota 3].

A pequena probabilidade de encontros frontais (PEF) mesmo em direções randômicas leva, em geral, a que as perdas para os *núcleos* ocorram a grandes parâmetros de impacto e , portanto, nestas pequenas quantidades Δp . Numa direção de canalização, por exemplo, podemos estimar que o íon sofre na ordem de 200 destas colisões ao atravessar algo como 10.000 \AA [cf.seção 2.7, frequência de oscilação ω_0]. Assim, o íon com 2 MeV

perde ao longo deste trajeto aproximadamente 0.02 MeV, ou 2 eV/Å. Esta perda, se comparada com as típicas de 30 eV/Å (direção randômica) ou 15 eV/Å (direção canalizada) para o Si, pode ser considerada bastante pequena, mesmo desprezível, numa primeira aproximação.

Tabela 2-2

	K		L			M			N	
	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	
Configuração Eletrônica (número de elétrons)										
Si	2	2	6	2	2					
Ge	2	2	6	2	6	10	2	2		
Potencial de Ionização (x 13.54 eV)^(a)										
Si	135.4	(11.5)	7.2	1.10	0.60					
Ge	817.6	(104.0)	89.3	13.4	9.5	3.2	1.39	0.60		
Raio das Orbitas Eletrônicas (Å)^(b)										
Si	0.040	0.24	0.21	0.98	1.06					
Ge	0.017	0.100	0.076	0.30	0.30	0.27	0.88	1.06		

Adaptado de J.C.Slater, Introduction to Chemical Physics, p346-349.

(a) Valores do potencial de ionização representam, em cada caso, a energia mínima para retirar o elétron em questão do átomo. Foram medidos ou por ionização ótica, ou por ionização de raio-X. Valores entre parênteses são interpolações. (b) Os raios orbitais correspondem às distâncias do núcleo para a qual as densidades de carga das camadas são máximas. Valores obtidos por cálculos Hartree-Fock. A acurácia para os elétrons externos não é boa.

A grande contribuição para a perda de energia do íon está na dissipação para os elétrons, como é mostrado na comparação da figura 2-4, entre a perda devida a interação coulombiana blindada com os núcleos (perda nuclear) e a perda devida aos elétrons (perda eletrônica), simuladas pelo programa TRIM [cf. cap.4, seção 4-4]. Individualmente, a perda numa colisão com um elétron é pequena, mas o efeito cumulativo dos frequentes espalhamentos leva às perdas da ordem de 30 eV/Å observadas.

Se a energia de ligação do elétron ao átomo não pode ser desprezada, ou, de outra forma, se o elétron não pode ser tratado como livre, o cálculo desta perda num material amorfo, ou numa direção randômica é, em geral, efetuado somando-se uma a uma todas as perdas de cada colisão íon-átomo. As energias transferidas nas colisões são, a princípio, conhecidas a partir de um tratamento perturbativo, dependente ou independente do tempo, da equação de Lippman-Schwinger para a colisão íon-átomo, com o íon, tratado sem estrutura, excitando o átomo no estado fundamental, fazendo seus elétrons passarem para um estado mais energético. Na condição assintótica, para a velocidade v do íon⁴, $v > v_0$ — com $v_0 = e^2/\hbar$, a velocidade da primeira órbita de Bohr — tal tratamento leva à conhecida fórmula de Bethe não-relativística

$$\frac{dE}{dR} = -\frac{4\pi \cdot e^4 Z_1^2}{m_e \cdot v^2} n \ln \left(\frac{2m_e \cdot v^2}{I} \right) \quad (2.8)$$

onde m_e é a massa do elétron, Z_1 é o número atômico do íon, v , sua velocidade, n , a densidade eletrônica em elétrons por unidade de volume. I é o potencial médio de excitação definido por uma média logarítmica das possíveis transições dos elétrons ligados, pesadas por suas respectivas forças de oscilador. Esta condição assintótica corresponde à primeira ordem de perturbação, ou à aproximação de Born de primeira ordem. Ou seja, implica que o potencial sentido pelo íon não altere em demasia sua função de onda, mesmo na região de colisão. Na obtenção da fórmula é necessário ainda se restringir as possíveis trocas de momento, máxima e mínima, ou equivalentemente restringir os possíveis parâmetros de

⁴ Em nossos experimentos $v \cong 3,2 \cdot [E]^{1/2} \cdot v_0 \text{ MeV}^{-1/2}$, onde E é a energia do íon de He em MeV.

impacto, mínimo e máximo [Bohr,48; Gottfried,66; Bethe & Jackiw, 68; Jackson, 75; Sakurai, 94].

Se, por outro lado, os elétrons podem ser considerados livres, o cálculo da perda pode ser efetuado de forma coletiva computando a força de retardo com a qual o meio, agora tratado como um dielétrico, responde à indução do campo do íon [Echenique, Flores & Ritchie, 90; Arista, 80]. Este tratamento, para o mesmo domínio de velocidades, também se reduz a uma fórmula análoga à fórmula de Bethe, só que com I substituído por $\hbar\omega_p$, onde ω_p é a frequência de plasma $(4\pi e^2 n/m_e)^{1/2}$ (n é a densidade eletrônica em elétrons por unidade de volume). Para obtê-la, limites nas trocas de momento máxima e mínima são também impostos, e é utilizada uma função dielétrica clássica para o meio. A substituição de I por ω_p implica que, por este segundo método, a perda de energia não depende dos detalhes da estrutura atômica do alvo, apenas de sua densidade eletrônica média, que eventualmente pode até ser a mesma para substâncias completamente diferentes. O meio passa a ser tratado como um gás de Fermi envolvendo os caroços atômicos, núcleos mais elétrons internos, da rede, em tudo semelhante a um plasma, inclusive com a oscilação da densidade eletrônica com uma frequência característica ω_p . Ainda mais semelhante a um plasma se notamos que um íon com MeV, vê os caroços, sejam de um cristal, sejam de um plasma real, como congelados. Neste ponto, quando o meio pode ser tratado como um contínuo, a perda de energia é dominada não por transferência binária de energia na colisão íon-átomo e sim as excitações coletivas do gás de elétrons, com transferência de momento para a rede como um todo [Echenique, Flores & Ritchie, 90; Arista, 80].

Correções relativísticas e ultra-relativísticas, correções de ordens superiores, de camadas, de densidade, de temperatura e estrutura interna do íon, correções em potência ímpares em Z_1 , etc. têm sido propostas e incorporadas à formulação de Bethe de primeira ordem. Referências onde estas correções são discutidas são [Ahlen, 80; Lindhard & Sørensen, 96]; especificamente sobre correções de temperatura, [Arista, 80]; sobre domínios de validade das fórmulas e inclusive do limite clássico, desenvolvido por Niels Bohr já em trabalhos na década de 1910, ver [Bohr, 48].

No tratamento dos efeitos direcionais sobre a perda de energia na canalização, o tratamento de Bethe não pode ser diretamente aplicado já que as densidades eletrônicas visitadas pelos íons estão correlacionadas às restrições do movimento no poço de potencial do canal. Enquanto numa direção randômica a densidade eletrônica local numa média sobre a trajetória do íon deve ser semelhante à global, numa direção de canalização esta média deve ser menor.

Como no caso randômico, a perda de energia eletrônica do íon canalizado é devida a duas contribuições: (i) entrega *binária* de energia devido a colisões próximas e (ii) entrega *coletiva* de energia devido à excitação do plasma eletrônico. A primeira carrega a informação sobre a densidade eletrônica reduzida na direção de canalização, portanto, corresponde a uma taxa $(dE/dR)_{\text{bin}}$ menor que a taxa binária numa direção randômica. A outra parte da perda, $(dE/dR)_{\text{col}}$, por ser coletiva e dependente da densidade total, deve ser igual à randômica. A proporção em que uma ou outra ocorre é definida por um parâmetro α , tal que

$$[dE/dR]_{\text{canalizado}} = \alpha [dE/dR]_{\text{binário}} + (1 - \alpha)[dE/dR]_{\text{coletivo}} \quad (2.9)$$

O valor de α não é muito bem estabelecido na literatura. Em geral, é tomado de acordo com a energia de ligação dos elétrons: se a energia é alta, então as colisões devem ser majoritariamente binárias e α é tomado igual a um. Por outro lado, se os elétrons são quase livres, então o termo coletivo domina e α é tomado nulo. Como a matéria é composta tanto por elétrons fortemente ligados quanto por elétrons quase livres, por equipartição, α é tomado igual a 1/2. Um tratamento mais cuidadoso divide as contribuições para a perda de energia eletrônica em regiões cujas densidades eletrônicas são diferentes. Normalmente divide-se em três contribuições: a dos elétrons de camadas internas ($\alpha = 1$), a dos elétrons de valência ($\alpha = 0,5$) e a dos elétrons de condução ($\alpha = 0$) [Lindhard, 64; Appleton, Erginsoy & Gibson, 67; Gemmell, 74; Dygo,94; Agnihotri & Pathak, 92].

A perda binária pode ser devida tanto a colisões próximas com elétrons internos (camadas K e L no Si, e K, L e M no Ge; cf.tabela 2-2) quanto com elétrons de valência, dividindo o termo binário em dois

$$(dE/dR)_{\text{binário}} = [(dE/dR)_{\text{internos}} + (dE/dR)_{\text{valência}}]_{\text{binário}} \quad (2.10)$$

Appleton *et al.* argumentam que, para um íon com MeV, a perda para excitar elétrons K é completamente desprezível, enquanto que para excitar os elétrons L teria uma pequena relevância, ainda desprezível se comparada com a perda binária para os elétrons de valência [Appleton, Erginsoy & Gibson, 67]. Em todo caso, a perda devido às colisões binárias com os elétrons internos podem ser calculada através da fórmula de Bethe [Dygo,94; nesta referência também os elétrons internos são considerados na perda coletiva, sendo a perda calculada por uma aproximação de dipolo].

A contribuição dos elétrons de valência é escrita dentro de um modelo de gás de Fermi como

$$\frac{dE}{dR_{valencia}} = -\frac{4\pi \cdot e^4}{m_e \cdot v^2} \left[n_{val} \ln\left(\frac{v}{v_f}\right) + n_{loc} \ln\left(\frac{2m_e \cdot v \cdot v_f}{\hbar\omega_p}\right) \right] \quad (2.11)$$

onde $v_f = (\hbar/m_e)(3\pi^2 n_{val})^{1/3}$ é a velocidade de Fermi, n_{val} é a densidade total dos elétrons de valência e n_{loc} , a densidade local dos elétrons de valência, calculada cuidadosamente em [Agnihotri & Pathak, 92]. Notemos que se $n_{val} = n_{loc} = n$, então a equação acima é reduzida à eq. 2.8 com $I = \hbar\omega_p$, referida por Dygo como *modelo de Lindhard-Winther* [Dygo,94].

A expressão completa para a perda de energia em direções canalizadas, incluindo elétrons de condução, com densidade eletrônica n_c , tratados num modelo de gás de Fermi, é dada por [Agnihotri & Pathak, 92] como

$$\frac{dE}{dR_{canaliz}} = -\frac{4\pi \cdot e^4}{m_e \cdot v^2} \left[n_c \ln\left(\frac{2m_e \cdot v^2}{\hbar\omega_p^c}\right) + n_{val} \ln\left(\frac{v}{v_f}\right) + n_{loc} \ln\left(\frac{2m_e \cdot v \cdot v_f}{\hbar\omega_p^v}\right) + \sum_j n_j \ln\left(\frac{2m_e \cdot v^2}{I_j}\right) \right] \quad (2.12)$$

onde as frequências de plasma são calculadas para suas respectivas densidades⁵, o somatório do último termo conta as camadas internas j e n_{loc} e n_j , em geral, dependem da posição. A diferença entre a perda em uma direção canalizada e em uma randômica é controlada pelos termos que dependem da posição: as densidades locais — n_{loc} (que entra também na frequência ω_p^v) e n_j — e também, segundo [Agnihotri & Pathak, 92], a

⁵ Na referência, na verdade, no lugar de $\hbar\omega_p^v$, é usado o potencial médio de excitação I_v , que aqui escrevemos em termos da frequência de plasma por esta ser mais usual na literatura quando se tratando do termo binário dos elétrons de valência [Appleton, Erginsoy & Gibson, 67].

densidade global de valência n_{val} , que, no caso da canalização, seria reduzida à *densidade global de valência do canal*.

2-7 Limites do Tratamento Semi-Clássico

Usualmente o tratamento do fenômeno de canalização é feito por aproximações semi-clássicas cuja validade se assenta sobre a ordem de grandeza dos parâmetros típicos envolvidos. O comprimento de onda λ associado a um íon leve, por exemplo, está na ordem de 10^{-4}Å , tão pequeno diante de larguras típicas da rede que nos permite, sem maiores problemas, discutir a evolução temporal do íon, à maneira clássica, em termos de trajetórias.

Num modelo grosseiro bidimensional e contínuo, se pensamos o canal ao longo de uma direção z como sendo formado por duas cordas paralelas a esta direção e distanciadas por uma largura a , gerando um poço de potencial quadrado infinito, obtemos para o íon dentro deste canal, uma estrutura de níveis discretos para sua energia transversal, cuja largura é caracterizada por um parâmetro $\varepsilon = (\pi\hbar/a)^2/2M_1$, onde M_1 é a massa do íon. Para os valores típicos de nossos experimentos, os níveis de energia no canal se distanciam proporcionalmente a $\varepsilon \approx 0,6$ eV, ou seja, uma largura energética mais de mil vezes menor que a resolução de nosso sistema, na ordem de 10 keV, impedindo-nos, portanto, de perceber quaisquer destes efeitos quânticos diretos.

Um parâmetro importante na definição dos limites clássicos e quântico é o $\kappa = (2Z_1Z_2/v)(e^2/\hbar) = 2Z_1Z_2(v_0/v)$, de Bohr [Gemmell,74, p.136]. Ele mede o espectro de validade da fórmula de Bethe quântica ($\kappa \ll 1$) e seu limite clássico ($\kappa \gg 1$). Em nossos experimentos com Si, $\kappa = 2Z_1Z_2[v_0/(3,2v_0E^{1/2})]$, ou $\kappa = 17,5 E^{-1/2}$, com E em MeV,

colocando-nos no limite clássico da fórmula de Bethe, a expressão de N.Bohr para a perda de energia, na qual I é tomado como uma média sobre as frequências orbitais dos elétrons.

Por outro lado, o tratamento não é inteiramente clássico: as funções de blindagem dos potenciais interatômicos, sejam elas calculadas a partir de Hartree-Fock, ou a partir de Thomas-Fermi, são baseadas no Princípio de Exclusão de Pauli; e mesmo o potencial médio de excitação será normalmente calculado de forma quântica, já que *frequência orbital de elétrons* não é um conceito muito bem definido. Uma extensa tabela de potenciais médios de excitação é dada em [Ahlen,80].

Efeitos quânticos advindos dos núcleos, principalmente dos átomos da rede, também são difíceis de serem observados, pois, apesar de energias da ordem de MeV já serem o suficiente para excitações inelásticas nucleares, as seções de choque envolvidas são muito pequenas se comparadas com os parâmetros de impacto mínimos das colisões correlacionadas da canalização. Em [Gemmell,74, p.179] encontramos uma lista de referências sobre efeitos direcionais da rede sobre as reações nucleares.

As probabilidades de reações nucleares a partir dos íons devem ser maiores que a dos núcleos atômicos devido ao constante bombardeamento de elétrons a que os íons estão submetidos em suas trajetórias, bem como, pelo mesmo motivo, fenômenos de perda e captura de elétrons por parte do íon devem ser frequentes, apesar de desprezados no tratamento de Bethe. Numa primeira aproximação, a carga do íon, que aparece em fórmulas como a do potencial, pode ser tratada como uma carga média efetiva constante, numa situação de equilíbrio. A pequena espessura do alvo aliada ao aumento da distância

percorrida pelos ions canalizados até entrarem em equilíbrio de carga, impõem limites a esta aproximação; discussões e referências podem ser encontradas em [Azevedo,95].

Outros efeitos quânticos indiretos têm sido relatados na literatura, relacionados, por exemplo, com os reflexos quânticos sobre a evolução da distribuição do fluxo de partículas [Khodyrev,96]; padrões oscilatórios na densidade eletrônica ao longo das trajetórias dos ions (*wake*) [uma ótima revisão sobre o tema é feita por Echenique, Flores, & Ritchie, 90]; excitações coerentes dos ions devido à periodicidade da rede [Datz,80 e 93; García de Abajo & Echenique,96].

Este último efeito é bastante interessante por explorar os limites de validade dos modelos contínuos: o íon com velocidade \mathbf{v} , em seu referencial perceberá a rede passando por ele com velocidade $-\mathbf{v}$ perturbando-o em períodos de $1/\nu = v/d$, onde d é o espaçamento entre os ions ao longo da direção do canal. A frequência de perturbação ν corresponde, para ions leves, a energias $\Delta E = \hbar\nu \approx 20$ eV, que é justamente a ordem de energia para excitação, ou mesmo para a perda de elétrons, do íon. Espectros de ressonância podem ser obtidos a partir deste fenômeno.

Na faixa de velocidades que trabalhamos, $v \cong 3,2 v_0 [E]^{1/2} \text{ MeV}^{-1/2}$, com E entre 0,5 e 4 MeV, as correções relativísticas, dependentes de $v^2/c^2 \sim 5 \cdot 10^{-4} E$, são desprezíveis. A contribuição da radiação eletromagnética emitida pelo íon em seu freamento também é desprezível nesta faixa. Numa estimativa simples, a potência de radiação emitida por um íon de He com $15 \text{ eV}/\text{Å}$ de perda é da ordem de 10^8 MeV/s , porém o tempo que o íon com velocidade v , dada acima, leva para atravessar um cristal fino de 10.000 Å é da ordem de 10^{-13} s, isto nos dá uma perda ao longo da trajetória na ordem de $10^{-4} \text{ eV}/\text{Å}$. A irradiação

devido às oscilações do íon no canal, por sua vez, dão uma contribuição ainda muito menor: um íon num poço coulombiano sem blindagem de largura $2a$, $V(r) = Z_1 Z_2 e^2 (2/a) [1 + 2(r/a)^2]$, oscila com frequência natural $\omega_0 = [8Z_1 Z_2 e^2 (1/M_1 a^3)]^{1/2}$, ou $\omega_0 \cong 3,7 \cdot 10^{14}$ Hz (período: $\omega_0^{-1} = 2,7 \cdot 10^{-15}$ s), onde M_1 é a massa do íon de He e tomamos $a = 3,84 \text{ \AA}$ como uma das larguras do canal $\langle 110 \rangle$ do Si. A potência de radiação neste caso é apenas da ordem de 10^{-1} MeV/s [*potência de radiação*: cf. Jackson, 75, p.661-695].

Lista de Figuras do Capítulo 2

Fig. 2-1 Entrada no canal e cone de sombra.

Fig. 2-2 Oscilações do íon no canal e descanalização: (a) por incidência com ângulo maior que o crítico ψ_c e (b) ocasionada por defeito ou impureza na rede.

Fig. 2-3 Oscilações no espectro RBS. Canalização planar de He^+ em Si.

Fig. 2-4 Comparação entre a perda randômica de energia nuclear e eletrônica, segundo simulação do programa TRIM.

Fig. 2-1

Fig. 2-2

Fig. 2-3

Fig. 2-4

Capítulo 3

Experimento

3-1 Montagem Experimental

Ions com velocidade da ordem da de Bohr ($v_0 = e^2/\hbar = c/137$) são rotineiramente produzidos em sistemas *fontes de ions-aceleradores* e têm as mais diversas aplicações como implantação, estudo de perfil de implantação, determinação de traços de elementos, etc. Em todas elas o conhecimento da perda de energia do íon no interior da matéria é um fator importante. O estudo experimental da perda de energia pode ser feito tanto por transmissão, com os ions atravessando inteiramente uma amostra fina (alvo) e sendo detetados do outro lado, quanto por retroespalhamento com os núcleos do alvo, do tipo Rutherford, onde são detetados os ions que, em algum momento, sofreram uma colisão elástica com parâmetro de impacto pequeno o suficiente para que tivesse sua trajetória fortemente alterada.

A escolha do retroespalhamento como arranjo experimental, neste e em trabalhos anteriores de nosso grupo de pesquisa [Pimentel,95] foi primeiramente devido ao equipamento que tínhamos à disposição, uma câmara específica para a técnica RBS (*Rutherford BackScattering*), cujo suporte é inteiriço e ligado ao goniômetro, não permitindo a transmissão, e com o detetor em posição fixa num ângulo de 170° a partir da

direção de incidência do feixe. Outro motivo para a escolha deste arranjo foi a dificuldade em se obter um cristal de Ge fino o suficiente para a transmissão, pois, apesar do Ge em si ter uma espessura de apenas cerca de 6800Å, o substrato de Si no qual o Ge foi crescido é muito espesso. Quanto ao alvo de Si, o mesmo utilizado em [Pimentel,95], a espessura não seria um problema: possui apenas cerca de 6700Å e tem por trás apenas uma fina camada de Au com cerca de 800Å. Detalhes sobre os alvos são dados no apêndice C, seção C-1.

Os ions, sempre He⁺ ou He⁺⁺ em nosso caso, são produzidos por um acelerador tipo *Tandem* de 1,6 MV no terminal (figura 3-1). Uma fonte de íons, que utiliza radio frequência, produz He⁺, a partir de gás de He injetado. Uma diferença de potencial extrai os íons da fonte e os faz atravessar uma região com vapor de Rb (ótimo doador de elétrons), onde eventualmente capturam um ou dois elétrons. Após atravessar o Rb, o feixe é constituído de He⁺⁺, He⁺, He e He⁻ (de vida curta). Um pequeno desvio angular entre a saída da fonte e a entrada do acelerador seleciona apenas os ions He⁻. Estes são acelerados no primeiro tubo entre a entrada do acelerador (aterrada) e seu terminal de alta tensão. No terminal, um gás (em nosso caso, N₂), em pequena vazão, é injetado e serve como alvo gasoso (*stripper*) para os ions He⁻. As eventuais colisões produzem He⁺, He⁺⁺ e He; a produção do íon de carga simples é dominante e a do átomo neutro, minoritária. Os positivamente carregados são novamente acelerados entre o terminal e a saída (aterrada) do acelerador. A energia total adquirida neste processo por um íon de He de carga $(2 - m)e$ na entrada do acelerador, com m sendo seu número de elétrons (para o He⁻, $m = 3$) e que perde n elétrons no *stripper* é

$$E = -[(2 - m) - (2 - (m - n))]Ve = nVe \quad (3.1)$$

onde V é a tensão no terminal. Assim o He^+ sai do acelerador com $2Ve$ e o He^{++} , com $3Ve$, que podem ser no máximo 3,2 MeV e 4,8 MeV respectivamente ($V_{\text{max}} = 1,6 \text{ MV}$). Justamente observando estes limites, em nossos experimentos utilizamos para energias maiores ou iguais a 3,0 MeV feixes de He^{++} e para menores, feixes de He^+ .

Ao deixar o acelerador, o feixe, composto de uma mistura de He^+ e He^{++} , é focalizado por um quadrupolo magnético, e, em seguida, um dos íons é selecionado por um eletroímã, tornando o feixe homogêneo. O feixe passa por outro quadrupolo focalizador, por um sistema de fendas para colimação e por um copo de Faraday, que maximiza sua intensidade.

Na câmara de detecção, os íons atingem o alvo e aqueles espalhados dentro de um ângulo sólido $\Delta\Omega \leq 10^{-2}\text{sr}$ [Chu, Mayer e Nicolet,78,p.27] em torno de 170° são detetados por um detetor do tipo barreira de superfície. Este detetor é um cristal semiconductor (Si), com um filme metálico (Au) em uma de suas superfícies servindo de contato elétrico. Um íon retro-espalhado que atinja o detetor, ao atravessá-lo, dissipa sua energia E_f até entrar em equilíbrio térmico com o meio. Esta energia excita $n = (E_f - kT)/\epsilon \approx E_f/\epsilon$ pares elétrons-buracos no semiconductor, com ϵ sendo a energia do *gap*, formando um pequeno pulso de corrente proporcional à energia final do íon. Este pulso é amplificado primeiro num pré-amplificador próximo ao detetor para não deixar o sinal se perder e, em seguida, por um amplificador. Um multicanal classifica a informação da energia final dos íons por largas ΔE em $n = 1024$ canais. A largura ΔE (sempre da ordem de 10 keV) será estabelecida com exatidão na calibração do sistema, por uma relação $E(n)$ entre a energia detetada e o canal no qual esta informação é classificada.

O alvo, por sua vez, dentro da câmara de detecção, permanece preso a um porta-amostras ligado a um motor-de-passo (resolução de $0,01^\circ$) e a um goniômetro de dois eixos de rotação (resolução de $0,02^\circ$). Detalhes sobre a definição dos ângulos de rotação serão vistos na seção 3-5.

3-2 Espectros RBS

Vimos que os ions do feixe retro-espalhado dentro da largura do detetor são classificados em $n = 1024$ canais, de acordo com as suas energias. Cada canal conta os ions detetados com uma energia ΔE em torno de E_n . O número Y_n de ions registrados no canal n é armazenado e então podemos estudar, graficamente, a relação entre estas duas grandezas, Y_n e n . Este gráfico, chamado espectro RBS (figura 3-2), será nossa principal fonte de dados experimentais, sendo que o dado mais importante que nos fornecerá será a energia final E_f dos ions que atingem o detetor *tendo colidido nas últimas camadas do alvo ou nas primeiras do substrato*, informação essencial para o cálculo da perda de energia.

Além desta, outra informação quantitativa importante será fornecida pelos espectros: a energia final dos ions retro-espalhados nas primeiras camadas do alvo. Esta informação será necessária para a calibração do sistema. Os espectros fornecem também informações qualitativas sobre o grau de canalização da direção de incidência, espessura dos alvos, qualidade do cristal, impurezas, etc. As mais relevantes destas aplicações serão discutidas nos tópicos específicos onde forem utilizadas. Por enquanto, traçaremos apenas as linhas gerais para a interpretação dos espectros RBS típicos em nossos experimentos.

Vamos primeiro supor o caso ideal onde podemos desconsiderar quaisquer efeitos dispersivos do sistema. Neste experimento imaginário, a parte do feixe retro-espalhado ao

atingir a primeira camada de átomos do alvo cristalino seria detetado com energia $k \cdot E_0$, exatamente [cf. cap.2, eq.2.7]. Aquelas partículas retro-espalhadas na segunda camada teriam sua energia ainda mais reduzida devido às perdas eletrônicas. De fato, as partículas retro-espalhadas no interior do cristal seriam detetadas com tanto menos energia, quanto mais penetrassem no alvo. Se supuséssemos ainda que a probabilidade de retro-espalhamento é independente da energia, obteríamos uma relação gráfica entre o número n de partículas detetadas com energia E_n , e esta energia E_n . Teríamos a forma de um sinal retangular, cuja parede de energia mais baixa corresponderia à energia detetada das partículas que foram retro-espalhadas na última camada cristalina (figura 3-3 a).

O fato da energia possuir uma relação monótona com a largura de penetração, implica que, de alguma forma, não necessariamente linear, o eixo das energias pode ser transformado no de posição. Assim a largura do sinal é também uma medida da espessura do alvo.

Por outro lado, se de alguma forma diminuíssemos a densidade do cristal (como no caso da canalização onde o número de átomos *vistos* pelos íon diminui), esperamos que o número de espalhamentos elásticos e, portanto, de retro-espalhamentos também diminua, ou seja, a altura do sinal carrega uma importante informação sobre a distribuição de átomos do alvo, a qual será fundamental para a localização dos canais nos experimentos de canalização.

Se no lugar de supor que o número de partículas detetadas com E_n não depende de E_n , supusermos uma dependência, por exemplo, tal como a da seção de choque de Rutherford, em E_n^{-2} , a forma do sinal deve alterar-se significativamente. Portanto, esta

forma carrega informações sobre o tipo de espalhamento e interações que ocorrem no sistema (figura 3-3 b).

Como a maneira do feixe perder energia varia de acordo com o material que ele penetra, se o alvo é composto por mais de um material, detecções oriundas de espalhamentos elásticos ocorridos num e outro, devem originar sinais diversos. Vejamos, por exemplo, o caso de um alvo cristalino de Si com uma fina camada de Au por trás, que será o caso de um de nossos alvos. Por ser o átomo de Au muito mais pesado que o de Si, as partículas perdem muito menos energia sendo retro-espalhadas no Au ($k_{Au,170^\circ} = 0,9225$) que no Si ($k_{Si,170^\circ} = 0,5657$) [Chu, Mayer & Nicolet,78, p. 360]. Portanto, dependendo da espessura do Si que necessariamente a partícula atravessa antes de atingir o Au, o sinal deste pode ficar, no gráfico, misturado ou adiante do de Si, implicando que a relação monótona entre posição e energia só é válida para cada sinal individualmente. Notemos ainda que não há neste exemplo a possibilidade do sinal do Au se desenhar antes do de Si, pois implicaria que $k_{Au,170^\circ}E < k_{Si,170^\circ}E$, onde E seria a energia da partícula na interface, mas antes da colisão elástica.

Em linhas gerais, estas são as informações básicas para a compreensão de um espectro RBS. Num caso real, as flutuações terão o efeito de uma *distorção* sobre estes padrões ideais. Seus efeitos serão vistos com mais cuidado, adiante, no estudo da resolução do sistema.

3-3 Calibração dos Espectros RBS

Como já apontamos, a princípio o espectro RBS nos dá uma relação entre o número de partículas que são classificadas no canal n do multicanal, e este canal. Vamos discutir agora como converter *canais* em *energia*

As partículas retro-espalhadas que atingem o detetor são contadas, no multicanal, de acordo com a energia que chegam. A cada canal n do multicanal corresponde uma largura de energia ΔE_n em torno de E_n . Como todo o sistema de detecção (detetor, pré-amplificador e amplificador) mantém uma relação linear entre a energia transferida para o detetor e pulso de tensão gerado. A transformação do eixo das abcissas do espectro RBS, de canais para energias, é feita a partir da determinação de uma relação também linear:

$$E(n) = a + b \cdot n \quad (3.2)$$

O coeficiente a e b são estabelecidos por um ajuste linear de pontos de referência, nos quais um determinado sinal no espectro tem um valor conhecido em unidades de energia. Em geral, estes sinais de referência correspondem à primeira superfície atingida pelo feixe, que espalha partículas na direção do detetor com energia proporcional à inicial por um fator k , que, nas coordenadas do laboratório, é dado por:

$$k = \left[\frac{\left(M_2^2 - M_1^2 \cdot \sin^2(\theta) \right)^{1/2} + M_1 \cdot \cos(\theta)}{M_2 + M_1} \right]^2 \quad (3.3)$$

onde M_2 é a massa do átomo alvo, M_1 , do íon, e θ , o ângulo de retroespalhamento (170°) no laboratório.

Usaremos em todo este trabalho, os valores de k tabelados por [Chu, Mayer & Nicolet, 78, p.360], calculados para a massa média dos isótopos do elemento em sua abundância natural. O ângulo de espalhamento será sempre constante e igual a 170° com uma incerteza menor que $0,2^\circ$ (assumindo-a igual à do goniômetro). A incerteza em k é de 10^{-4} e, portanto, a incerteza em $E = kE_0$ é no máximo $0,02$ MeV, para uma incerteza em E_0 menor que $0,02$ MeV.

A relação entre os canais do multicanal e a energia, eq.(3.2) é função do ajuste do amplificador e do pré-amplificador, o que indica que a reta de calibração poderia se alterar dentro de um período razoável de tempo. Testes simples de verificação nos indicaram que uma mesma reta de calibração poderia ser usada por um período de dois ou três dias consecutivos de trabalho, introduzindo uma incerteza na energia da primeira superfície sempre menor que 0.02 MeV (para maior parte dos dias, menor que até 0.002 MeV). Os resultados para a calibração são dados na tabela A-2 do apêndice A.

A leitura dos valores de referência nas primeiras camadas foi feita, de acordo com a discussão que faremos na próxima seção, tomando o máximo da distribuição quando se tratando de sinais estreitos, e a meia altura da distribuição para sinais largos.

3-4 Resolução do Sistema: Sinal Verdadeiro e Flutuações

O sinal do retro-espalhamento deve naturalmente sofrer flutuações devido às incertezas associadas ao aparato experimental, ao feixe, etc.; e flutuações devidas às incertezas associadas às medidas de energia no alvo (*straggling*). As variâncias Ω^2 introduzidas por cada um destes elementos podem ser combinadas linearmente para nos dar a variância total, e o desvio padrão do sistema será a raiz quadrada desta variância. A

posição *verdadeira* do sinal deve ser estabelecida para além destas flutuações, que serão consideradas como efeitos de segunda ordem [Chu, Mayer & Nicolet, 78, p.116].

A contribuição do *sistema* (aparato, feixe, etc.) para a variância pode ser medida diretamente dos espectros RBS, lendo o desvio introduzido no sinal da primeira superfície do alvo, a qual não contém ainda o efeito das flutuações do interior cristal (*stragglings*). O desvio total pode ser medido no sinal da superfície de trás do alvo (aproximadamente 14 a 20 keV; as flutuações energéticas contribuem com cerca de 5 keV para o Ge e 3 keV para o Si, segundo a teoria de *stragglings* de N.Bohr [Chu, Mayer & Nicolet, 78, p.47]). Mas a medida do desvio exige que conheçamos o sinal *verdadeiro* que sofre o desvio e isto não é imediato. Quando o sinal tem a forma de uma gaussiana, o que deve ocorrer para filmes muito finos, o sinal verdadeiro deve ser o máximo da distribuição. Mas normalmente as distribuições são assimétricas e mesmo um filme bastante fino como o de Au por trás de nosso alvo de Si (800 Å, aproximadamente) tem um sinal assimétrico. Neste caso, nada garante que o sinal deva ser lido exatamente no máximo. No caso de sinais largos, como os sinais *quadrados* do Si ou do Ge, é razoável admitir que o sinal *verdadeiro* da primeira camada do cristal esteja em torno da meia-altura da parede do sinal.

Se o espectro RBS é composto de sinais estreitos e largos, pode parecer estranho assumir dois critérios diversos para a leitura dos dados: ora se mede pelo pico, depois pela meia-altura. Isto poderia nos levar a assumir um único padrão de medidas, por exemplo, na medida da superfície do fundo do alvo, tomá-las todas pela meia-altura da parede de menor energia. Neste caso, os sinais largos seriam lidos coerentemente, mas os estreitos teriam sua energia subestimada, o que, por certo, influenciaria no cálculo da perda de energia.

Uma análise quantitativa da questão do sinal *verdadeiro* é feita em [Chu, Mayer & Nicolet, 78, p.328]. Por ela vemos que o máximo para sinais finos e a meia-altura para sinais largos são situações assintóticas quando a relação $y = A / h\Omega$ (A, área do sinal, h, sua altura máxima e Ω , seu desvio padrão) tende a $(2\pi)^{1/2}$ (máximo), ou a infinito (meia-altura). A figura 3-4 mostra um gráfico de z, a posição do sinal *verdadeiro*, em função de y. A utilização deste gráfico para decidir a posição do sinal *verdadeiro* não é imediata já que a dedução faz a hipótese de simetria sobre o sinal, assim ele nos serve apenas como um guia geral para, a partir de estimativas com nossos espectros, definir o seguinte critério a ser adotado em toda a análise dos dados:

- tomar o máximo para sinais estreitos (Au, Co, Cr e O);
- tomar a meia altura para sinais largos (Al, Si e Ge);
- feito diferente, indicar explicitamente.

A tabela A-2 do apêndice A, traz as medidas utilizadas na análise da perda de energia na canalização. Elas foram tomadas a partir destes critérios, por ajuste de curvas padrão, gaussiana para sinais estreitos e Wood-Saxon para sinais largos [apêndice A, eq.(A.2) e (A.3)]. Quando o sinal da folha de Au por trás do alvo de Si parece demasiadamente largo, medimo-no também à altura de 80% do máximo, como indicado na tabela. Os dados da perda de energia de He em Si, apresentados no capítulo 5, foram calculados com os dados medidos no máximo, que se mostraram mais coerentes que aqueles medidos a 80%.

3-5 Definição dos Ângulos e Localização dos Canais

Os experimentos de canalização que realizamos envolvem dois graus de rotações, em θ e em φ , controladas por um goniômetro de dois eixos. Em termos de descrição básica, estes ângulos coincidem com o de rotação em torno de uma direção no plano da superfície do porta-amostras e outro de rotação em torno da normal a esta superfície (figura 3-5). No entanto, em termos da montagem experimental, alguma confusão pode surgir nas suas definições devido aos vários sistemas de referência a que podemos nos referir, como o da máquina (laboratório), o do feixe, o do cristal e o do goniômetro (porta-amostras). Para evitá-la, vamos definir cuidadosamente os ângulos em jogo.

Como θ e φ são definidos com relação ao porta-amostras e não em relação ao cristal, uma rotação nestes ângulos não necessariamente corresponde à mesma rotação com relação às direções cristalográficas $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$. Assim se o feixe está orientado com a direção $\langle 110 \rangle$, uma rotação em $\theta = 45^\circ$, não garante que o feixe passe para a direção $\langle 100 \rangle$.

Contudo, como nossos alvos, tanto de Ge quanto de Si, são tais que a normal às suas superfícies são orientadas paralelas ao eixo $\langle 100 \rangle$ [cf. apêndice C, seção C-1], existe uma certa coincidência entre o θ definido com relação à normal ao porta-amostras e o θ definido com relação à direção de $\langle 100 \rangle$. Quando a coincidência é perfeita, uma rotação em φ corresponde exatamente a um giro em torno de $\langle 100 \rangle$, bem como uma rotação de $\theta = 45^\circ$, a partir do $\langle 110 \rangle$, nos levará ao $\langle 100 \rangle$. Na realização do experimento, um bom conhecimento dos ângulos é fundamental na localização dos canais que têm que estar alinhados com o feixe com uma precisão menor que aproximadamente 1° para haver

canalização. Para um primeiro ajuste do feixe, supomos a coincidência entre a normal ao porta-amostras e o $\langle 100 \rangle$ do alvo e então a localização angular dos canais é refinada por um processo de varreduras angulares de retro-espalhamento que será descrito a seguir. Um esquema geral dos sistemas de referência do aparato experimental é mostrado na figura 3-6, inclusive com os eixos do laboratório e o feixe orientado na direção de z deste sistema.

Entre dois espectros RBS, um tomado numa direção randômica e outro numa canalizada, existe diferenças muito marcantes. Devido ao alinhamento dos átomos da rede, os ions canalizados têm uma menor probabilidade de serem retro-espalhados. Como consequência imediata, a altura do sinal do cristal no espectro RBS canalizado deve ser menor que no randômico. Se se toma diversos espectros variando entre cada um deles, aos poucos, o ângulo de incidência, a posição angular exata para a qual o feixe é canalizado pode ser encontrada determinando-se o espectro de menor altura.

O procedimento que tomamos como padrão, apesar de se basear neste mesmo princípio, é feito de maneira a poupar-nos tempo, já que cada espectro RBS pode demorar cerca de quarenta minutos para ser gerado.

No lugar de gerarmos espectros RBS completos, o que fazemos é contabilizar o número de contagens numa pequena região integrada do espectro (que é tomada com o cuidado de se evitar o pico de superfície). O programa de aquisição, com uma função especial para este tipo de procedimento, *integra* esta contagem e gira automaticamente o cristal para iniciar uma nova contagem. O gráfico da *área*, ou número de retro-espalhamentos, contra o ângulo, nos desenha o perfil dos canais que estejam naquele

domínio angular, inclusive com as regiões cujo os retro-espalhamentos são mais frequentes que nas direções randômicas (figura 3-7).

A varredura área *versus* ângulo é feita primeiro num dos ângulos, θ ou φ ; determinado-o para o retro-espalhamento mínimo, este é fixado e o outro ângulo, então, variado. Novas varreduras podem ser realizadas, tantas quanto nos sejam necessárias, até que tenhamos certeza de que obtivemos a posição angular que corresponde à de menor contagem, e, portanto à direção do canal.

O giro automático do cristal se dá em pequenos ângulos que pré-determinamos ao início do procedimento. Uma varredura *grossa*, daquelas iniciais para se estimar a posição de um canal, pode ser feita de grau em grau, num domínio que pode ser maior até que 45° ; uma varredura *fina*, daquelas a se localizar e traçar precisamente o perfil do canal é feita em intervalos de um ou dois décimos de graus, num domínio de 3° ou 4° .

Todo trabalho de determinação parte de uma informação *a priori* de que a normal à superfície de nossos cristais-avos estão alinhadas com a direção cristalográfica $\langle 100 \rangle$ [cf. apêndice C]. Portanto, encontrar o canal $\langle 100 \rangle$ não é complicado. Desde que conhecemos aproximadamente sua posição, começamos a varredura em torno da normal ao cristal. Encontrando-o passamos, então, à determinação do $\langle 110 \rangle$ e em seguida à do plano que contém estas direções, o $\{001\}$. Por último localizamos o $\langle 111 \rangle$.

Um detalhe importante: devido à simetria em φ da direção $\langle 100 \rangle$ em redes do tipo diamante, uma varredura neste ângulo, com θ fixo na direção canalizada, nos dá uma constante entre a contagem de retro-espalhamento e φ ; assim, a direção $\langle 100 \rangle$ precisa apenas de um ângulo para ser determinada.

Tendo especificado a posição do $\langle 100 \rangle$, o canal $\langle 110 \rangle$ é encontrado girando θ de 45° e repetindo os procedimentos de varreduras. Esta direção não conta com a mesma simetria que a anterior e precisa ser especificada pelos dois ângulos.

As direções $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$ são definidas, respectivamente, pelos vetores unitários

$$\mathbf{v}_{100} = (\text{sen}\theta_1 \cos\varphi_1, \text{sen}\theta_1 \text{sen}\varphi_1, \cos\theta_1) \quad (3.4-a)$$

$$\mathbf{v}_{110} = (\text{sen}\theta_2 \cos\varphi_2, \text{sen}\theta_2 \text{sen}\varphi_2, \cos\theta_2) \quad (3.4-b)$$

onde, como vimos, existe certa arbitrariedade sobre φ_1 . Como o plano $\{001\}$ contém estas duas direções, o produto vetorial $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{100} \times \mathbf{v}_{110}$ é um vetor perpendicular a este plano. O produto escalar de um vetor qualquer em $\{001\}$, $\mathbf{v}_{\text{plan}} = (\text{sen}\theta \cos\varphi, \text{sen}\theta \text{sen}\varphi, \cos\theta)$, por \mathbf{v} tem necessariamente que se anular

$$\mathbf{v}_{\text{plan}} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3.5)$$

Assim, um vetor qualquer em $\{001\}$ pode ser escrito, resolvendo a eq. (3.5), em termos dos ângulos conhecidos que definem as direções $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$ como

$$\text{tg}\theta (a_1 \cos\varphi + a_2 \text{sen}\varphi) + a_3 = 0 \quad (3.6)$$

$$\text{com } a_1 = \text{sen}\theta_1 \text{sen}\varphi_1 \cos\theta_2 - \cos\theta_1 \text{sen}\theta_2 \text{sen}\varphi_2 \quad (3.6-a)$$

$$a_2 = \cos\theta_1 \text{sen}\theta_2 \cos\varphi_2 - \text{sen}\theta_1 \cos\varphi_1 \cos\theta_2 \quad (3.6-b)$$

$$a_3 = \text{sen}\theta_1 \text{sen}\theta_2 \text{sen}(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (3.6-c)$$

quando $\theta_1 = 0^\circ$ e $\theta_2 = 45^\circ$, as eq. (3.6) se reduzem a

$$\text{tg}\theta \text{sen}(\varphi - \varphi_2) = 0 \quad (3.7)$$

A eq. (3.7) indica que φ fica constante e igual a φ_2 , para uma varredura do plano $\{001\}$ em θ .

A princípio, após determinar os ângulos para os canais $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$, as direções de canalização planar podem ser determinadas exatamente usando as equações (3.6). Na prática, a determinação dos ângulos nas medidas de canalização planar foi feita localizando os canais axiais tal como já explicado e redefinindo o ângulo φ_1 do canal $\langle 100 \rangle$, para coincidir com φ_2 do $\langle 110 \rangle$. Qualquer rotação, agora, a partir do $\langle 110 \rangle$, em θ , nos mantém próximo ao plano. Um ajuste fino é feito por algumas varreduras em φ , que, no entanto, se mantém aproximadamente constante. Nas tomadas de dados próximas umas das outras, como realizamos em torno dos canais $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$, de $0,1^\circ$ em $0,1^\circ$ [cf. cap.5, seção 5-1], o ângulo φ normalmente não se altera, ou no máximo, é necessária uma correção de $0,1^\circ$. No entanto, o pequeno desalinhamento entre os ângulos definidos no porta-amostras e os definidos no cristal pode demandar correções da ordem de 1° em φ , quando passamos à regiões do plano em torno do outro canal [cf. apêndice A, tab. A-1].

Para determinar o canal $\langle 111 \rangle$, estando no $\langle 110 \rangle$, voltamos ao $\langle 100 \rangle$ por meio de uma rotação de 45° em θ , com φ fixo. Em seguida, giramos φ de 45° para colocar o canal $\langle 111 \rangle$ no plano de rotação de θ . Agora, contando a partir do $\langle 100 \rangle$, o $\langle 111 \rangle$ deve estar em aproximadamente 35° (ou seu complementar, 55° ; uma varredura larga pode ajudar na determinação) de rotação em θ . Com uma sequência de pequenas varreduras, fazemos o ajuste fino.

Antes de encerrar o capítulo, vamos rapidamente discutir a *localização* de uma direção randômica. Como definimos no capítulo 2 [seção 2-1], uma direção randômica é

aquela cuja perda de energia é igual a perda na matéria amorfa. A rigor, num sólido cristalino nenhuma direção é tal como a amorfa, sempre subsistindo uma organização espacial, e uma medida de perda de energia randômica deveria ser feita mantendo-se o cristal em permanente rotação. Isto cria um problema pois, como nossa análise depende da distância efetiva que o íon percorre dentro do cristal, ida e volta, a constante rotação torna indefinida esta grandeza. Para a tomada de dados randômicos, o que fazemos é, estando numa direção de canalização, deslocar o cristal num pequeno ângulo, em torno de 5° , para tirar o feixe do canal. Se o espectro RBS então gerado for bastante mais alto que aquele canalizado e não contiver características da canalização, como pico de superfície e descanalização, podemos considerá-lo randômico. Em geral, tomamos um randômico para cada espectro canalizado. Por não precisar de um feixe bem colimado como na canalização, os espectros randômicos podem ser gerados com as fendas abertas, ou seja, com um feixe mais intenso, ficando prontos, para mesma carga, bem mais rapidamente que os canalizados.

Lista de Figuras do Capítulo 3

Fig. 3-1 Acelerador Pelletron de 1,6 MV.

Fig. 3-2 Espectros RBS: **(a)** espectro usado para calibração: amostra de Co sobre Cr com o porta-amostras de Al por trás; **(b)** espectro do nosso alvo de Si, com o pico do filme de Au, por trás e o porta-amostras de Al; **(c)** espectro do nosso alvo de Ge com o substrato de Si; **(d)** espectro usado para calibração: SiO₂ sobre Si.

Fig. 3-3 Espectros RBS. **(a)** sinal retangular: PEF independente da energia; **(b)** PEF dependente de E^{-2} .

Fig. 3-4 Sinal verdadeiro em função dos parâmetros do sinal; z é a posição do sinal sem dispersão (em unidades h de *altura do sinal*) em função de $y = A/h\Omega$, onde A é a área do sinal (em número de contagens), h é a altura do sinal, também em contagens e Ω é o desvio padrão do sinal (canais). As equações paramétricas estão escritas no gráfico e são deduzidas teoricamente em [Chu, Mayer & Nicolet, 78].

Fig. 3-5 Definição esquemática dos ângulos de rotação θ e φ com relação ao laboratório.

Fig. 3-6 (a) Sistemas de eixos do experimento; **(b)** ângulo de incidência e saída do feixe.

Fig. 3-7 Varreduras angulares do retro-espalhamento: (a) varredura em θ , na qual se vê o poço devido ao canal $\langle 110 \rangle$; varredura em φ , possivelmente os canais indicados são o $\langle 100 \rangle$ e o $\langle 110 \rangle$.

- Fonte de ions e pré-aceleração:
 - 1 Fonte de rádio-frequência;
 - 1 Câmara de troca de carga;
 - 1 Tubo de pré-aceleração;
 - 1 Filtro de Wien (seletor de velocidades);

- Acelerador:
 - 1 Primeiro tubo de aceleração;
 - 1 *Stripper* (trocador de carga);
 - 1 Alta tensão;
 - 1 Segundo tubo de aceleração;

- Focalização, colimação e RBS:
 - 1 Dupleto de quadrupolos magnéticos (focalizadores);
 - 1 Eletroímã defletor (selecionador de carga);
 - 1 Fendas de colimação;
 - 1 Dupleto de quadrupolos magnéticos (focalizadores);
 - 1 Copo de Faraday;
 - 1 Luneta;
 - 1 Câmara de RBS;
 - 1 Goniômetro.

Fig. 3-1

Fig. 3-2

Fig. 3-3

Fig. 3-4

Fig. 3-5

Fig.3-6

Fig. 3-7

Capítulo 4

Análise

4-1 Energia e Trajetória

Um íon atravessando a matéria transfere energia para o meio numa taxa específica, $S(E) = -dE/dx$. $S(E)$ é função, dentre outros parâmetros do sistema, da energia do projétil e, no caso de estruturas cristalinas, da sua direção de incidência no material.

Um íon incidindo em θ , com uma energia inicial E_0 , terá após atravessar uma espessura x do material sua energia dada por

$$E(x) = E_0 - \int_{x_0}^x S(E, \theta) dx' \quad (4.1)$$

Para realizar esta integral é necessário conhecer a forma funcional de S em termos de x , ou pelo menos alguma boa aproximação para ela. A dependência em x não aparece explicitamente, estando implícita em E , que é diferente em cada ponto da trajetória, caracterizando uma função $E(x)$. De forma geral temos $E(x)$, a partir de $S(E)$, por meio de uma integração em $S(E) = -dE/dx$,

$$x = x_0 - \int_{E_0}^E \frac{dE'}{S(E')} \equiv x(E), \quad (4.2)$$

então, invertendo a função $x(E)$, temos

$$E(x) = x^{-1}(E) \quad (4.3)$$

Por comparação entre a eq.(4.1) e a eq.(4.3) vemos que a função inversa da $x(E)$ nos dá diretamente a integral em x , eq.(4.1), e a energia do íon em cada ponto da trajetória.

Ao longo da trajetória do íon é possível caracterizar também uma energia média do projétil por

$$\bar{E} = \frac{\int_{E_0}^E E' x(E') dE'}{\int_{E_0}^E x(E') dE'} \quad (4.4)$$

Supondo que num alvo fino a energia do íon não varie muito, poderemos aproximar sua derivada espacial, $S(E) = -dE/dx$, por formas mais apropriadas para a integração analítica. Veremos duas aqui: S constante com a energia e S variando linearmente com a energia.

a) S constante

A aproximação mais simples é supor $S(E)$ constante com E . Neste caso, a relação entre energia e posição será linear. Usando $S(E) = S(\bar{E}) = \text{constante}$ nas equações (4.2), (4.3) e (4.4), obtemos

$$x(E) = -(E - E_0) / S(\bar{E}) + x_0 \quad (4.5)$$

$$E(x) = -(x - x_0) S(\bar{E}) + E_0 \quad (4.6)$$

$$\bar{E} = 1/2 (E + E_0) \quad (4.7)$$

b) S linear

Uma segunda aproximação é considerar que $S(E)$ é uma função linear de E . A dependência de E com x torna-se exponencial, e o cálculo da energia média complica-se consideravelmente. Temos então para $S(E) = a + bE$

$$x(E) = \begin{cases} -\frac{1}{b} \ln \left[\frac{a + bE}{a + bE_0} \right] + x_0 = -\frac{1}{b} \ln \left[\frac{S(E)}{S(E_0)} \right] + x_0 & b \neq 0 \\ -\left(\frac{E - E_0}{a} \right) + x_0 & b = 0 \end{cases} \quad (4.8)$$

$$E(x) = \begin{cases} \frac{1}{b} [(a + bE_0)e^{-bx} - a] = \frac{1}{b} [S(E_0)e^{-bx} - a] & b \neq 0 \\ -(x - x_0)a + E_0 & b = 0 \end{cases} \quad (4.9)$$

$$\bar{E} = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{\left\{ (E^2 - E_m^2) \ln \left(\frac{E_m + E_0}{E_m + E} \right) + \frac{1}{2} (E^2 - E_0^2) - E_m (E - E_0) \right\}}{\left\{ (E + E_m) \ln \left(\frac{E_m + E_0}{E_m + E} \right) + (E - E_0) \right\}} & E_m = a/b, b \neq 0 \\ \frac{1}{2} (E + E_0) & b = 0 \end{cases} \quad (4.10)$$

Se de alguma forma, seja por ajuste de dados empíricos, seja por análise teórica, conhecermos a forma funcional de $S(E)$ numa determinada direção de incidência e para um dado domínio de energias, esta pode ser diretamente integrada, numérica ou analiticamente. Veremos à frente que este será nosso caso no cálculo da perda de energia de um íon de He ao atravessar uma determinada espessura de um alvo cristalino, numa direção randômica.

Dada a complexidade da forma de $S(E)$ para integração analítica, optamos por uma numérica de fácil implementação computacional. Assim a energia em função da distância de penetração

$$E(x) = E_0 - \int_{x_0}^x S(E, \theta) dx' \quad (4.11)$$

pode ser discretizada, calculada em cada ponto e somada ao longo da trajetória.

O íon com E_0 após atravessar uma fatia Δx terá

$$E_1 = E_0 - S(E_0)\Delta x \quad (4.12-a)$$

Após atravessar mais Δx terá

$$E_2 = E_1 - S(E_1)\Delta x \quad (4.12-b)$$

e assim por diante até atravessar toda a espessura de interesse $x = n.\Delta x$. Sua energia então será

$$E_n = E_{n-1} - S(E_{n-1})\Delta x \quad (4.12-c)$$

e a energia média

$$\bar{E} = \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{n} \quad (4.13)$$

Nesta seção vimos três formas de se computar a energia em função da espessura atravessada, desde que tenhamos a forma funcional da taxa dE/dx , ou alguma aproximação para ela. Vamos agora continuar especificando os processos de perda ao longo da trajetória até termos condições de calcular a perda canalizada.

4-2 Fontes de Perdas de Energia

O íon penetrando a matéria cristalina perde gradualmente energia numa taxa direcional $S(E) = -dE/dx$ até (i) atravessá-la completamente, (ii) entrar em equilíbrio térmico dentro do material, ou (iii) colidir elasticamente com um dos caroços atômicos com um parâmetro de impacto muito pequeno⁶. Neste último caso, que é o que nos interessa aqui, a trajetória do íon sofre uma abrupta variação angular e sua energia é diminuída pelo fator cinemático k [cap.3, eq.3.3].

Após eventualmente sofrer o desvio angular devido ao retro-espalhamento, o íon retorna à sua trajetória aproximadamente retilínea e com perda gradual de energia. Isto até que, novamente, atravesse o material, entre em equilíbrio, ou colida a pequeno parâmetro de impacto. Agora nos interessa o primeiro caso: o íon deixa o material e atinge o detetor. Trabalharemos, devido às restrições do aparato experimental, somente com íons espalhados, dentro da largura do detetor, em $\theta = 170^\circ$ (referencial do laboratório) com relação à direção de incidência.

A partir destas considerações, o estado dinâmico do íon pode ser mapeado em termos de sua energia ao longo de pontos-chaves na sua trajetória. Tem, o íon, inicialmente E_0 ; perde energia até que, imediatamente antes da colisão elástica, possui E_1 ; imediatamente depois, $E_2 = k E_1$ [cf.cap.2, eq.2.7]; finalmente deixa o material e é detetado com E_f .

Entre entrar e sair do alvo a perda de energia se divide em três partes: a primeira, de entrada, se caracteriza por uma taxa de perda $S(E, \theta_{in}) = S_c(E)$; a segunda, uma perda

⁶ Os íons colidindo elasticamente são espalhados, num potencial central, em todas as direções proporcionalmente a $\sin^4(\nu/2)$, onde ν , no referencial do caroço, é o ângulo entre a assíntota da direção de espalhamento e aquela que os íons seguiriam se não houvesse colisão; o espalhamento será tanto mais acentuado quanto menor o parâmetro de impacto.

instantânea elástica, que diminui a energia do projétil por um fator k ; e a terceira, a região de saída, que tal como a entrada, é caracterizada por uma taxa $S(E, \theta_{out}) = S_r(E)$. $S_c(E)$ é a perda de energia por unidade de comprimento na direção de canalização θ_{in} e $S_r(E)$ é a perda na direção randômica θ_{out} .

Se tanto a incidência quanto a saída forem em direções randômicas, como no caso de um material amorfo, então $S_c(E) = S_r(E)$. No entanto, num alvo cristalino há possibilidade de se percorrer trajetórias com diferentes taxas de perda, maiores ou menores que a randômica. Se o ângulo de incidência for convenientemente escolhido, de tal forma que a direção seja aquela para que o íon seja canalizado, a taxa de perda na entrada $S_c(E)$ será menor que a randômica. A taxa de saída, por sua vez, permanecerá randômica desde que o íon retro-espalhado em 170° em relação a um dos principais canais $\langle 110 \rangle$, $\langle 100 \rangle$ e $\langle 111 \rangle$ de estruturas do tipo diamante, não tem possibilidade razoável de sair ainda dentro de um canal.

Para o estudo da perda canalizada, isto delimita o problema em três regiões: uma de perda canalizada, uma de perda elástica e uma de perda randômica; se conhecemos as duas últimas, de alguma forma poderemos estimar a primeira.

4-3 Aproximação de Energia Média

Nesta seção veremos uma forma de cálculo da perda de energia canalizada, a partir dos dados fornecidos pelos espectros RBS, aproximando a perda $S(E)$ por valores médios, na entrada e na saída do íon do cristal. Na seção 4-5, será visto um segundo método, no qual a perda canalizada $S_c(E)$ será calculada de forma média, após a integração numérica da

perda randômica da saída. A integração será feita sobre as curvas de ajuste que veremos na seção 4-4.

Como já vimos, o espectro RBS nos fornece, dentre outras informações, o valor da energia E_f do íon que atinge o detetor tendo antes sido retro-espalhado nas últimas camadas do cristal, ou nas primeiras do substrato. Esta informação é importante pois nos permite utilizar a espessura l do cristal, onde até agora vínhamos utilizando a distância arbitrária x . Na seção anterior, discutimos que se a forma funcional da perda de energia $S(E)$ fosse aproximada por uma constante, a energia teria uma dependência linear com a posição dada pela eq.(4.6), na qual \bar{E} é a energia média na trajetória. Desta expressão, a energia de um íon imediatamente antes de ser retro-espalhado no fundo do alvo, ou seja, após percorrer no cristal uma distância $l/\cos(\theta_{in})$, será

$$E\left(\frac{l}{\cos(\theta_{in})}\right) \equiv E_1 = \frac{-l}{\cos(\theta_{in})} S(\bar{E}_{in}) + E_0 \quad (4.14)$$

Esta equação, e sua análoga para a energia, imediatamente após a colisão,

$$E\left(\frac{l}{\cos(\theta_{out})}\right) \equiv E_2 = \frac{l}{\cos(\theta_{out})} S(\bar{E}_{out}) + E_f \quad (4.15)$$

podem ser usadas de três formas:(i) se se trata de direções onde as perdas são conhecidas, como é o caso das direções randômicas, elas nos darão E_1 e E_2 ; (ii) se, no entanto, $S(E)$ é a nossa incógnita, como o será em direções canalizadas, então de alguma outra forma estimaremos E_1 e E_2 para resolvê-las para $S(E)$; (iii) ocorrerá também de que estas equações nos sejam úteis no cálculo de l , a espessura do cristal.

Destas aplicações, trataremos primeiramente do cálculo de E_2 . No entanto, isto não é imediato pois temos que notar que as energias médias \bar{E} não são conhecidas, com elas próprios dependendo de E_1 e E_2 . Na prática, podemos calcular, a partir de E_f , o valor de E_2 — isto porque nesta região da saída do íon do cristal (após o retroespalhamento) os valores de $S(E)$ são bem determinados — pelo *método da integral* que será visto na seção 4-5.⁷

Tendo o valor da energia E_2 , as outras, $E_1 = E_2/k$, \bar{E}_{out} e \bar{E}_{in} , podem ser imediatamente calculados

$$\bar{E}_{out} = 1/2 (E_f + E_2) \quad (4.16)$$

$$\bar{E}_{in} = 1/2 (E_0 + E_2/k) \quad (4.17)$$

Para \bar{E}_{out} , pode ser usada também a equação (4.10), que nos dá a energia numa aproximação linear, em E , para $S(E)$. Os coeficientes a , b e E_m serão calculados à frente na discussão da curva de ajuste dos dados randômicos.

A perda de energia canalizada pode, então, ser obtida resolvendo diretamente a (4.14) para $S(\bar{E}_{in})$

$$S_c(\bar{E}_{in}) = (E_0 - E_2/k) [\cos(\theta_{in})/l] \quad (4.18)$$

⁷ Aqui, precisamos de um parêntese para clarear o método: a aproximação de energia média precisa nas equações (4.14) e (4.15) das energias médias na entrada e na saída do íon do cristal. Tendo-as, uma tabela de perda de energia (TRIM, por exemplo) nos fornece o valor da perda randômica média. A eq.(4.15) é resolvida para E_2 e, em seguida, a (4.14) pode ser resolvida para perda canalizada média. Acontece que, como já notamos as energias médias, elas próprias dependem de E_1 e E_2 e o método não pode ser aplicado diretamente. Em [Chu, Mayer & Nicolet, 78] uma série de formas de se estimar as energias médias sem se utilizar E_1 e E_2 são discutidas, bem como um método iterativo auto-consistente. Particularmente, aqui neste trabalho, o outro método que discutiremos para o cálculo da perda canalizada nos fornece, com boa precisão, E_1 e E_2 a partir do cálculo da integral da perda de energia randômica, feito na seção 4-5 [eq.(4.26) a (4.28)] e usaremos estes valores nas eq.(4.16) e (4.17).

onde k depende do material que ocasionou o retroespalhamento — o alvo ou o substrato.

Apesar da praticidade, este nosso método conta com a desvantagem de se ter que conhecer o exato valor da espessura l . Vale notar que l é usado em duas circunstâncias: (i) no cálculo iterativo de E_2 (e portanto dos \bar{E}) e (ii) no cálculo de $S_c(\bar{E}_{in})$, eq (4.18).

Quanto ao primeiro ponto, [dos Santos *et al.*, 95] e [Pimentel, 95], baseados em [Chu, Mayer & Nicolet, 78], têm calculado as energias médias por aproximações que não usam a espessura l , valendo-se de que o cálculo de E_2 não deve necessitar de alta precisão já que, em pequenos domínios de energia, $S(E)$ não possui uma dependência muito forte com E .

Quanto ao segundo ponto, estes autores utilizam dois conjuntos de equações do tipo (4.14) e (4.15); um em direção de incidência randômica e outro em direção canalizada, ambos com mesma energia inicial. Após uma rápida álgebra, um quociente entre as equações elimina l dos cálculos. Aqui, o método que empregamos em nada se distingue, a não ser que no lugar de tomarmos um quociente para eliminar a espessura, resolvemos as equações randômicas para l e então o substituímos nas canalizadas. O procedimento exato para o cálculo da espessura, levado em consideração pontos diferentes do cristal atingidos pelo feixe e material que provoca o retroespalhamento (alvo ou substrato), será tema da última seção deste capítulo.

4-4 TRIM e Curvas de Ajuste

Em todo o procedimento de análise de dados, sempre que nos foi necessário conhecer o valor da perda de energia numa direção randômica $S_r(E)$ utilizamos aqueles

valores fornecidos pelo programa de simulação TRIM (*Transport of Ions in Matter*) em sua versão de 1989. Vamos ver agora, em linhas gerais, a física envolvida nesta sua simulação, que nos será útil também como ilustração das discussões do capítulo 2 sobre potenciais interatômicos e perda de energia. Por outro lado, a profunda dependência de nossa análise para com este programa, seja por seus dados diretos, seja por curvas de ajuste, justifica também que nos detenhamos um pouco em sua análise. Em seguida veremos as curvas de ajuste dos dados simulados pelo programa que utilizamos nos cálculos.

O programa TRIM, desenvolvido na virada da década de setenta para a de oitenta por Ziegler, Cuomo e Biersack [Biersack & Haggmark, 80], simula o resultado da interação de um feixe mono-energético de íons com um alvo planar amorfo, num largo domínio de energias iônicas (1 eV a 2 GeV/uma). Como resultado, temos estimativas acuradas para a perda $S_r(E)$, separada em duas partes: eletrônica e *nuclear*; para todos os íons elementares, em todos os materiais da tabela periódica e mais alguns compostos. Obtemos também o alcance e a trajetória dos íons, distribuição dos defeitos na rede consequentes das interações, distribuição angular e energética dos íons transmitidos e retro-espalhados.

Uma rotina Monte Carlo é aplicada sobre um modelo físico semi-empírico que divide as perdas, como dissemos, em *nuclear* e eletrônica; em cada uma delas usando fórmulas específicas em domínios de *baixas* ou *altas* energias. A perda nuclear refere-se àquela consequente da interação coulombiana blindada dos íons com núcleos dos átomos da rede e é feita de forma discreta. Importante notar que as razões nucleares com excitação de graus internos dos núcleos atômicos são desprezadas.

Em baixas energias a contribuição nuclear é computada utilizando-se o potencial de Molière

$$V(R) = \frac{Z_1 Z_2 E^2}{aR} \Phi(R) \quad (4.19)$$

onde a função de blindagem $\Phi(R)$ é dada por

$$\Phi(R) = 0,35\exp(-0,3R) + 0,55\exp(-1,2R) + 0,1\exp(-6R) \quad (4.20)$$

$R = r/a$ é a separação interatômica reduzida, com a , o comprimento de blindagem de Firsov, dado por

$$a = \frac{0,8853a_0}{(Z_1^{1/2} + Z_2^{1/2})^{2/3}} \quad (4.21)$$

A contribuição dos núcleos em altas energias é calculada a partir de um simples potencial coulombiano, sem blindagem (Rutherford).⁸

A definição de baixa ou alta energia se dá em torno do parâmetro

$$\varepsilon = \frac{aE}{Z_1 Z_2 e^2 \left(1 + \frac{M_1}{M_2}\right)} \quad (4.22)$$

onde E é a energia do íon. $\varepsilon > 10$ define a região de interação coulombiana simples. Este valor está relacionado ao custo/benefício entre economia no tempo computacional e precisão no cálculo.

⁸ Os sub-índices 1 e 2, em M e Z , correspondem, respectivamente, ao íon e ao elemento do alvo.

Também com vistas à economia de tempo computacional nem todas as interações *nucleares* são computadas, apenas aquelas de menor parâmetro de impacto dentro de um comprimento L, que será considerado a média de um *vôo-livre* onde o íon perde energia apenas para os elétrons. L é calculado a partir do potencial de Molière e, então, da probabilidade do íon ser defletido em cerca de 5°.

Durante cada vôo-livre o íon perde energia $\Delta E = LS_e(E)$, onde $S_e(E)$, a perda de energia devido aos elétrons, é dada, para baixas energias, por uma lei de potência do tipo

$$S_e(E) = Q \cdot E^p \quad (4.23)$$

onde Q é uma constante dependente da massa do íon e dos números atômicos Z_1 e Z_2 , e $p=1/2$, são dados por Lindhard-Scharff [Biersack & Haggmark, 80]. Notemos que esta aproximação é uma espécie de força de atrito proporcional à velocidade.

Em altas energias $S_e(E)$ é dado pela teoria de Bethe-Bloch [cf. cap.2, eq.2.8]. Para esta perda inelástica, a definição de alta ou baixa energia é feita em termos da velocidade do íon: Bethe-Bloch será válida se $v > v_0 Z_1^{2/3}$ e $v > v_0 Z_2^{2/3}$, com $v_0 = e^2/\hbar = c/137$.

Na região intermediária é usado para $S_e(E)^{-1}$ um ajuste semi-empírico proposto por Biersack [Biersack & Haggmark, 80] dado pela soma dos inversos da lei de potência e de uma fórmula de Bethe-Bloch modificada, na qual ao argumento do logaritmo soma-se $1+C/\epsilon_b$, onde ϵ_b é o argumento original e $C = 5$ se $Z_1 \geq 3$ ou $100Z_1/Z_2$ se $Z_1 < 3$.

No tratamento de dados, constantemente é necessária a utilização direta de valores da perda de energia $S_r(E)$ de íons de He. Estes valores são fornecidos tanto para o alvo de Ge quanto para o de Si pelo programa TRIM na faixa de energia de 0,5 a 4 MeV, na qual

trabalhamos, e são mostrados na figura 4-1 (a). A figura 2-5 do capítulo 2 mostra comparativamente as perdas nucleares e eletrônicas simuladas pelo TRIM.

Nosso trabalho foi bastante facilitado por curvas de ajuste dos dados do programa. As curvas de ajuste para o Ge e para o Si nos foram fornecidas por L.P.G. de Assis do Instituto de Matemática, UFRJ e são dadas na forma

$$S_r(E) = a_0 + a_1 \exp(b_3 E) + a_2 \exp(b_0 + b_1 E + b_2 E^2) \quad (4.24)$$

os coeficientes são, em cada caso dados na tabela 4-1.

Tabela 4-1

	Si	Ge
a₀	10,69	23,506990
a₁	-43,21	-23,506990
a₂	10,33	15,732580
b₀	1,267	0,018785
b₁	-0,5782	0,023869
b₂	0,03513	-0,168244
b₃	-5,741	-3,67701

A diferença entre os dados do TRIM e os valores fornecidos pelas curvas são sempre menores que 1%, como é mostrado na figura 4-1 (b).

Além do uso direto fornecendo uma forma funcional para $S_r(E)$ e os valores da perda para cada E, as curvas de ajuste foram usadas indiretamente no cálculo das energias médias na entrada e saída do íon no cristal quando tratamos da aproximação linear de S(E) com E. A aproximação vista na seção 4-1 escrevia $S(E) = a + bE$. Tomando as curvas de

ajuste e expandindo-as em série de Taylor até primeira ordem em torno de uma energia média no domínio no qual pretendemos utilizar a expansão, obtemos

$$a = S(\bar{E}) - \frac{dS(\bar{E})}{dE} \bar{E} \quad (4.25-a)$$

$$b = \frac{dS(\bar{E})}{dE} \quad (4.25-b)$$

que podem então ser usados no cálculo das equações (4.8), (4.9) e (4.10). Como em geral estas equações foram utilizadas para o cálculo da energia média na saída do cristal, o valor médio em torno do qual fazemos a expansão pode ser obtido pelo mesmo método iterativo que utilizamos nos cálculos de todas as energias médias e que será visto nas próxima seção.

4-5 Cálculo de E_2 por Integração Numérica

As energias imediatamente após e antes ao retroespalhamento podem ser encontradas também por integração direta, tal como descrito na seção 4-1. Para isto, usamos as curvas de ajuste dos dados do TRIM, descritas na seção anterior, eq.(4.24), no caminho de saída do íon no cristal. Neste caso, no lugar de uma distância arbitrária x , tal como na eq. (4.11) temos o caminho percorrido na saída do íon, $l/\cos(\theta_{out})$. Assim

$$E_2 = E_f + \int S(E) dx \quad (4.26)$$

com a integral variando de $l/\cos(\theta_{out})$ até zero. Por um método iterativo, tal como nas (4.12), a (4.26) é calculada:

$$E_2^{(n)} = E_f + S(\bar{E}_{out}) [l / \cos(\theta_{out})] \quad (4.27)$$

onde $\bar{E}_{out}^{(n-1)} = 1/2 (\bar{E}_2^{(n-1)} + E_f)$ (4.28)

com o chute inicial $E_2^0 = E_f$.

A convergência ($\Delta = |E_2^{(n)} - E_2^{(n-1)}| < 10^{-2}$ MeV) é rápida e se dá, em geral, para $n=3$ ou 4 .

Tendo E_2 , $E_1 = E_2/k$. A perda de energia na direção de canalização é dado pela eq.(4.18).

Notemos que apesar de termos calculado a perda na saída com todo o cuidado, a perda na entrada continua sendo calculada dentro da aproximação de energia média. De fato, a perda de energia calculada pela aproximação de energia média e calculada pela integral de E_2 , difere uma da outra por, no máximo, 2% em todos os dados analisados nesta tese, tanto para o Si quanto para o Ge, sendo que a perda de energia calculada pela integral é, dentro deste limite, sistematicamente maior que a calculada pela energia média (também em todos os casos). Como o método da integral deve ser mais exato que o outro, todos os dados de perda de energia, que apresentamos no capítulo 5, são calculados por este método.

A figura 4-2 mostra a variação de energia de um íon em sua trajetória no cristal. Notemos na figura 4-2 (b), que a função $E(x)$ calculada exatamente através da integração (eq. 4.26 a 4.28) pode, com boa aproximação, ser aproximada por uma reta dentro daquela faixa de energias, validando a utilização da aproximação de energia média ($S(E)$ constante em E).

No apêndice B, encontramos o programa em linguagem FORTRAN que desenvolvemos e utilizamos na análise dos dados, e nos quais constam estes métodos que vimos discutindo até aqui.

4-6 Espessura do Cristal

A espessura do cristal é um dado necessário tanto na aproximação de energia média, tal como a usamos [eq. (4.14) a (4.17)], quanto no método da integral de E_2 [eq. (4.26) a (4.28)], para se obter o valor absoluto da perda de energia. Mas é um dado do qual não dispomos diretamente. A espessura l permanece nas equações como um parâmetro livre, em função do qual a perda de energia é escrita. Para fixá-lo, temos que usar algum valor absoluto conhecido, que nos servirá de calibração. Os espectros RBS randômicos, para os quais a perda de energia é conhecida (por exemplo, usando as tabelas do TRIM), cumprem bem a este propósito e foram usados para a medida da espessura do Ge; para o Si, usamos não dados randômicos, e sim o valor da perda de energia do He^+ (2 MeV) no canal $\langle 100 \rangle$, conhecida de [Gemmell, 74], [Pimentel, 95], [dos Santos *et al.*, 95]. Neste caso, optamos por usar o valor canalizado por termos apenas um único RBS randômico para o Si.

A mesma análise de dados que efetuamos a partir da energia dos íons que retro-espalham no fundo do cristal, E_f , é feita também com as energias E_f dos espectros randômicos. A espessura l é então variada até que o valor obtido coincida com aquele tabelado, e então é fixada. Assim, o valor da perda randômica do He em Ge é forçado a ser igual ao do TRIM, e o valor da perda canalizada do He em Si na direção $\langle 100 \rangle$ é forçado a ser igual ao da referência. Neste processo de calibração, o valor da espessura admite flutuações de até 1,5 % em torno da média, que podem ser devidas à variações da posição de incidência do feixe sobre possíveis irregularidades da superfície do cristal, e à difusão irregular dos átomos do substrato no fundo do cristal, ambas fazendo o percurso médio dos íons se alterar. Assumimos esta flutuação como a incerteza nas medidas da espessura: $l = (6700 \pm 100) \text{ \AA}$, para o Si; e , para o Ge, $l = (6800 \pm 100) \text{ \AA}$.

Lista de Figuras do Capítulo 4

Fig. 4-1 (a) Perda de energia segundo o TRIM. **(b)** Diferença entre os dados fornecidos para a perda randômica de energia, de ions de He em Ge, pelo programa TRIM e os dados fornecidos pelas curvas de ajuste (eq. 4.24 e tabela 4-1).

Fig. 4-2 Energia em função da trajetória. **(a)**Exemplo para a perda de energia do He^{++} ($E_0 = 4 \text{ MeV}$) num alvo de Ge. E_f é o valor medido experimentalmente. Quando $S(E)$ é aproximada por uma constante em E, a energia em função da trajetória é dada pelas retas tracejadas ligando E_0 a E_1 e E_2 a E_f . No detalhe, esquema do feixe incidindo no cristal. **(b)** Quando $S(E)$ é dado pela curva de ajuste, eq. 4.24, a energia em função da trajetória na saída do íon do cristal é calculada pelas eq.4.26 a 4.28. No detalhe, espectro RBS já calibrado em MeV. Os pontos E_1 e E_2 , em ambos os casos, foram calculados integrando a curva de ajuste dos dados randômicos, de trás para adiante, ou seja, começando por E_f .

Fig. 4-1

Fig. 4-2

Capítulo 5

Resultados Experimentais e Conclusões

5-1 Medidas em Silício

A perda de energia por unidade de comprimento dos íons He^+ em Si, em condições de canalização, sofre uma sensível redução com relação àquela numa direção randômica. Nossos resultados experimentais para esta perda, numa varredura geral no plano $\{001\}$ entre os canais $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$, são apresentados na figura 5-1 para uma energia inicial do feixe de 2,0 MeV. Como esperado a partir da geometria do cristal de Si, a perda de energia nas direções de canalização axial são ainda menores que aquelas medidas na canalização planar, bem como a perda na direção $\langle 110 \rangle$ é menor que a da direção $\langle 100 \rangle$.

Uma varredura angular detalhada, feita tomando-se espectros RBS em intervalos de $0,1^\circ$, é mostrada na figura 5-2 (a) e (b), as barras de erro, omitidas, são as mesmas da figura 5-1 (aproximadamente $2 \text{ eV}/\text{\AA}$). A passagem entre o canal axial ($\langle 100 \rangle$) e o canal planar e de volta ao canal axial ($\langle 110 \rangle$) apresenta o perfil característico de um poço com as bordas altas, tal como surge na varredura angular do número de retro-espalhamentos entre uma direção randômica e uma de canalização. A figura 5-2 mostra gráficos da perda de energia em função do ângulo θ de incidência em torno das direções axiais de canalização. Como a saída da direção axial foi escolhida para ser coincidente com o plano que contém os eixos $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$, o nível de perda de energia não chega a atingir o nível randômico e tende à perda na canalização

planar, isto à esquerda do <100> e à direita do <110>. Os dados à esquerda do <110>, por uma falha no programa de aquisição de dados, foram tomados para $\phi = 0,3^\circ$ e não para $\phi = 5^\circ$, que era o ângulo planar, por isto eles tendem ao nível de perda de uma direção randômica e a perda de energia no <110> está um pouco maior que a mostrada na figura 5-1.

Os valores para a abertura angular $\psi_{1/2}$ fornecidos por nossos experimentos foram tomados por medição direta do poço dos canais <110> e <100> na meia altura, tal como definida na figura 5-2. Os dados da abertura angular, apresentados na tabela 5-1, estão em desacordo com os dados experimentais anteriores ($\psi_{1/2 \text{ medido}}$) e os valores estimados teoricamente ($\psi_{1/2 \text{ teórico}}$) por um fator 2 aproximadamente. Na tabela, $\psi_{1/2 \text{ plan}}$ corresponde ao valor do ângulo medido na meia altura entre o nível de perda de energia planar e a perda axial mínima e $\psi_{1/2 \text{ rand}}$ corresponde a esta mesma medida, mas com a meia altura sendo tomada entre o nível de perda randômico e o mínimo axial. $\psi_{1/2 \text{ plan}}$ para o <110> foi tomado à esquerda deste canal devido a insuficiência de dados à direita para realizar a medida, ficando implícita uma suposição de simetria do poço. Chama a atenção o fato de não haver diferença, dentro da incerteza experimental, entre as aberturas do eixo <110> e <100>.

Tabela 5-1

	$\psi_{1/2 \text{ plan}}$	$\psi_{1/2 \text{ rand}}$	$\psi_{1/2 \text{ teórico}}$	$\psi_{1/2 \text{ medido}}$	$\psi'_{1/2}$
<110>	$0,21 \pm 0,04$	$0,27 \pm 0,04$	0,53	$0,55 \pm 0,07^{(a)}$	—
<100>	$0,20 \pm 0,04$	$0,28 \pm 0,04$	0,45	$0,41 \pm 0,01^{(b)}$	$0,26 \pm 0,01$

$\psi_{1/2 \text{ medido}}$ tomado em (a) [Mayer & Rimini, 77, 99] e (b) [Jin & Gibson, 86]. $\psi_{1/2 \text{ teórico}}$ cf. Seção 2-4. Todas as medidas em graus.

Normalmente, a tomada de ângulos críticos é feita não através dos dados de perda de energia em função do ângulo, mas por meio de um gráfico do número de retro-espalhamentos dentro de determinada faixa de energia em função do ângulo, o mesmo gráfico utilizado no procedimento de localização do canal (cf. cap.3, Seção 3-5). A forma que utilizamos melhora a precisão da medida devido ao fato de se utilizar dados de perda de energia fornecido por espectros RBS completos e não pequenas contagens de retro-espalhamento. Mas é extremamente demorado e não se justificaria, a não ser indiretamente pois que, de qualquer maneira, possuíamos os dados da perda de energia em função do ângulo em torno dos canais.

Para explicar as divergências entre nossos dados e os das referências, poderíamos supor que uma medida da abertura angular feita pela perda de energia seja diferente de uma outra feita com o contagem de partículas retro-espalhadas. Esta hipótese parece plausível dado já existir pelo menos um relato na literatura de uma divergência entre as aberturas angulares medidas pelos dois métodos [Jin & Gibson, 86]. A medida da abertura angular feita por perda de energia, dada nesta referência ($\psi'_{1/2}$ na tabela 5-1), saindo do $\langle 100 \rangle$ para uma direção randômica e sob as mesmas condições experimentais, está em boa concordância com a nossa medida pelo nível randômico, $\psi_{1/2 \text{ rand}}$.

A figura 5-3 (a) mostra comparativamente os perfis angulares que medimos pelas duas formas para o canal $\langle 110 \rangle$. É provável que a diferença esteja no fato de que a abertura angular feita por medidas de retro-espalhamento é uma medida de número de encontros frontais (PEF) entre os íons do feixe e os átomos da rede [cf. cap.2, seção 2-4], enquanto que a abertura angular medida pela perda de energia é uma medida da densidade eletrônica local, desde que é ela que controla a maior ou menor taxa de perda, como pode ser visto na expressão da perda de energia sob condição de canalização [cap.2, eq.2.12]. Um feixe

perfeitamente orientado com uma direção de canalização, conforme é girado num ângulo ψ , vê aumentar localmente a densidade eletrônica antes da densidade de núcleos atômicos, assim também a perda de energia cresceria mais rápida que a PEF, explicando a menor largura do poço.

Por outro lado, num modelo teórico semelhante ao que vimos no capítulo 2 [eq.(2.9) a (2.11)], [Jin & Gibson, 86] discutem a relação entre a perda de energia e o ângulo de incidência e , apesar de não discutirem a diferença entre as medidas angulares feitas por retro-espalhamento e as feitas por perda de energia, argumentam que a principal contribuição para o crescimento da perda de energia com a varredura angular provem da interação dos íons com os elétrons internos da camada L. Isto devido ao fato da densidade dos elétrons de valência estar uniformemente distribuída em torno do canal $\langle 100 \rangle$. Nossos dados em comparação com os de [Jin & Gibson, 86] são mostrados na figura 5-3 (b). Notemos, em particular, a diferença entre os níveis de perda de energia na saída do canal, em nosso caso, para um plano, na referência, para uma direção randômica.

A varredura angular apresentou efeitos característicos não só na perda de energia, mas também no próprio espectro RBS. A inclinação do patamar do sinal do Si altera-se significativamente com pequenas variações angulares e com uma certa regularidade, como podemos notar no gráfico do coeficiente angular da inclinação em função do ângulo de incidência (figura 5-4). Neste caso, parece ocorrer, conforme se gira o cristal, um fenômeno periódico de focalização e desfocalização do feixe de íons na estrutura cristalina.

Até onde sabemos, as únicas referências de estudos da varredura angular da perda de energia resumem-se ao já citado [Jin & Gibson, 86] e a [Gelfort *et al.*, 96], este último

tratando da canalização de íons pesados (Z_1 variando de 2 a 36) no canal $\langle 110 \rangle$ do Si, para baixas energias ($0,6v_0$). No entanto, a varredura angular entre canais e planos parece ter aqui seu primeiro registro.

5-2 Medidas em Germânio

Diferentemente do silício, no qual concentramos a atenção sobre a varredura angular da perda de energia para uma única energia, no germânio, devido à inexistência de dados sobre a canalização de íons de He, optamos por medir a perda de energia para várias energias, entre 1,0 MeV e 4,0 MeV, nos canais axiais de mais baixo índice. Justamente por não haver referências anteriores e ainda não termos implementado uma simulação de perda de energia, os dados que serão apresentados nesta seção não puderam ser comparados, a não ser de forma *grossa* com os dados randômicos, em relação aos quais são menores. Um fator de confiança para estes dados está no fato de terem sido tratados com a mesma metodologia que os dados do silício, que, por sua vez, apresentaram boa concordância com os resultados anteriores.

Os resultados para a perda de energia são apresentados nas figuras 5-5 (a), (b) e (c) para os canais $\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ e $\langle 111 \rangle$, respectivamente, junto com curvas polinomiais de ajuste, que devem funcionar razoavelmente bem apenas para a interpolação na faixa de energia estudada. Para uma leitura mais precisa, os mesmos dados são apresentados na tabela 5-2 e os polinômios de interpolação são dados por

$$\langle 100 \rangle \quad S(E) = 36,7 + 1,5 E - 2,97 E^2 + 0,45 E^3 \quad (5.1-a)$$

$$\langle 110 \rangle \quad S(E) = 44,2 - 4,2 E - 2,30 E^2 + 0,50 E^3 \quad (5.1-b)$$

$$\langle 111 \rangle \quad S(E) = 32,2 + 5,9E - 5,29 E^2 + 0,78 E^3 \quad (5.1-c)$$

Tabela 5-2

	<100>	<110>	<111>	randômico
1,0 MeV	35,58 ± 1,8	—	33,44 ± 1,8	36,95
1,5 MeV	34,25 ± 2	34,42 ± 1,7	32,06 ± 1,6	35,72
2,0 MeV	30,40 ± 1,9	30,60 ± 1,7	29,43 ± 1,6	33,05
2,5 MeV	29,41 ± 1,9	27,18 ± 1,6	25,44 ± 1,5	30,21
3,0 MeV	27,10 ± 2	24,41 ± 1,7	23,71 ± 1,5	27,85
3,5 MeV	23,97 ± 2	22,82 ± 1,7	22,12 ± 1,8	26,13
4,0 MeV	24,04 ± 2,1	24,90 ± 1,7	21,25 ± 1,8	24,85

Perda de Energia de ions de He em Ge em eV/Å. De 1,0 MeV a 2,5 MeV, He⁺, de 3,0 MeV a 4,0 MeV, He⁺⁺.

Os valores obtidos, em comparação com os dados randômicos, parecem mais altos que o esperado para uma situação de canalização. A razão entre a perda canalizada e a perda randômica é grande se comparada à do silício em arranjos experimentais semelhantes, como pode ser visto na tabela 5-3.

Esta perda de energia canalizada mais alta pode ser devida à maior densidade eletrônica da rede do Ge com relação à do Si (o Ge tem dezoito elétrons a mais que o Si, mas seu parâmetro de rede é apenas 8% maior). Por outro lado, esta perda, muito possivelmente, está sendo superestimada, pois está necessariamente levando em conta os efeitos de descanalização muito pronunciados no fundo do cristal de Ge (v. Figura 5-6 (a)). A descanalização, neste caso, é devida às imperfeições da rede geradas no processo de crescimento do alvo sobre uma substrato cristalino de Si [cf. apêndice C, seção C-1].

Apesar da alta descanalização, os ions no fundo do cristal não chegam a estar ao nível de um regime randômico, no que concerne ao número de partículas retro-espalhadas,

como pode ser visto na comparação entre o espectro canalizado e um randômico para a mesma energia (figura 5-6 (b)). Parece mesmo que, após atravessar o Ge, ocorre a canalização de parte do feixe no substrato de Si, fazendo com que o espectro do substrato seja mais baixo no caso canalizado que no randômico.

Tabela 5-3

	<100>	<110>	<111>
He⁺ → Si	0,7	0,55	0,7 ^(a)
He⁺ → Ge	0,96	0,9	0,9

Razão entre a perda de energia canalizada e a randômica para o He⁺ (2,0 MeV) em Si e Ge. (a)[Pimentel, 95].

Ainda, a descanalização pode contribuir de uma outra forma para a superestimativa dos valores: a deformação que ela provoca nos espectros RBS pode afetar a leitura dos dados canalizados. O critério que adotamos para a leitura de sinais largos, como o do Ge, foi o de tomar a energia dos ions retro-espalhados no fundo do cristal à meia-altura do sinal [cap.3, seção 3-4]. No entanto, a subida abrupta dos espectros de Ge na canalização fazem estreitar, num pico, o lado de mais baixa energia do sinal (v. figura 5-6 (a)). Isto pode implicar também num deslocamento do sinal verdadeiro para mais altas energias, numa *gaussianização* do sinal. Os sinais randômicos, sem descanalização, não são afetados por este afinamento e devem ser medidos à meia-altura.

Dentre os três canais, o <111> apresenta os melhores resultados (em termos de diminuição da perda) e isto pode ser reflexo da geometria da rede. É possível que os defeitos estejam concentrados na direção <100> — que é justamente a que apresenta piores

resultados — e que ao girarmos o cristal em cerca de 50° em θ , para o canal $\langle 111 \rangle$, o efeito do substrato se reduza.

O RBS da canalização em $\langle 110 \rangle$, 1 MeV, ficou com muito pouca definição, com o sinal do Ge quase que totalmente misturado com o sinal do substrato, impedindo a leitura. Nos outros canais os espectros de 1 MeV, apesar de também misturados, estavam um pouco mais definidos.

Tabela 5-4

	$\langle 100 \rangle$, 2,5 MeV	$\langle 100 \rangle$, 4,0 MeV
canalizado	707,85	790,82
randômico	705,00	789,61

Dados em número de canais.

A pequena diferença entre as perdas randômicas e canalizadas não parecem poder ser atribuídas à falhas nas análises de dados ou na calibração: ela já aparece nos dados brutos, com a diferença entre as energias dos íons retro-espalhados no fundo do cristal numa direção de canalização e numa direção randômica sendo, em geral, da ordem de um ou dois canais do multicanal, como podemos notar nos exemplos da tabela 5-4, que compara os sinais, ainda sem calibração, de espectros canalizados e randômicos, tomados em direções próximas, para manterem o mesmo caminho efetivo percorrido pelos íons.

O método que utilizamos na análise necessariamente leva em conta estes defeitos estruturais, pois o principal dado para a perda de energia é a energia E_f detetada dos íons que colidem nas últimas camadas do alvo [cf. Cap.4, seção 4-5], aproximadamente 2,8 MeV no espectro da figura 5-6 (a). Em [Picraux & Thomas, 73], vemos que a densidade de

defeitos estruturais em cristais crescidos epitaxialmente diminui gradualmente com a distância da interface, implicando que a qualidade do cristal seja maior próxima à superfície que próxima à interface. O cálculo da perda de energia talvez então pudesse ser feito utilizando-se a correlação entre perda de energia e altura do espectro RBS, neste caso, a altura poderia ser tomada logo abaixo da energia do pico de superfície, garantindo uma maior qualidade da rede cristalina. Para isto poderíamos utilizar estes mesmos dados experimentais numa nova análise.

Uma outra alternativa seria refazer os experimentos com um novo cristal de Ge, ou com este mesmo que utilizamos, desde que retirássemos as camadas defeituosas da interface. Isto poderia ser feito por um processo de debastamento por ácido, tal como descrito no apêndice C, seção C-2.

5-3 Conclusões

A perda de energia de ions de hélio na canalização em silício e germânio foi medida em experimentos de retro-espalhamento, tais como descritos no capítulo 3, nas seguintes situações:

- Canalização planar de He^+ (energia inicial: 2,0 MeV) incidindo sobre o plano cristalino {001} do Si, varrendo-o do eixo $\langle 110 \rangle$ até o $\langle 100 \rangle$.
- Canalização de He^+ (energias iniciais: 1,0 MeV, 1,5 MeV, 2,0 MeV e 2,5 MeV) incidindo sobre os eixos cristalinos $\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ e $\langle 111 \rangle$ do Ge.
- Canalização de He^{++} (energias iniciais: 3,0 MeV, 3,5 MeV e 4,0 MeV) incidindo também sobre os eixos $\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ e $\langle 111 \rangle$.

Os experimentos de canalização em Si resultaram em dados sobre a perda de energia em função do ângulo de incidência do feixe. Estes dados mostram, além da já conhecida e esperada redução da perda de energia, a proporção em que ela é perdida para cada um dos canais estudados. A perda de energia no canal $\langle 110 \rangle$ é a menor e isto se deve à estrutura geométrica da rede tipo diamante, na qual este canal é o mais aberto. Pouco mais alta é a perda no canal $\langle 100 \rangle$, pouco mais estreito que o $\langle 110 \rangle$. Ainda maior é a do plano $\{001\}$. Apesar de nossa varredura angular não ter sido muito fina no centro, entre os canais $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$, os resultados indicam que a perda é aproximadamente constante, independente do ângulo de incidência. Muito possivelmente, uma varredura mais fina teria revelado uma estrutura mais complexa, compostas de vários canais menores, mas, independente disto, parece ser possível falar de uma perda de energia média do plano.

Os dados de perda no plano são fortemente alterados nas proximidades dos canais $\langle 100 \rangle$ e $\langle 110 \rangle$. Entre a canalização planar e axial existe uma transição brusca, mas contínua, na qual a perda de energia cai da taxa planar para a axial em apenas meio grau, aproximadamente. A situação é semelhante à varredura angular da contagem de retro-espalhamento, mas não idêntica: a abertura angular do canal é consideravelmente menor quando medida por perda de energia do que quando medida por retro-espalhamento, possivelmente devido à dependência da perda de energia das camadas eletrônicas externas e a dependência do retro-espalhamento dos núcleos atômicos. Seria interessante deduzir uma expressão analítica para o ângulo crítico medido desta forma, tal como existe para o ângulo medido pelo retro-espalhamento.

Os dados fornecidos pela canalização de He em Ge não possuem antecedentes na literatura. Como esperado, os três eixos estudados apresentam perda reduzida com relação à randômica, mas que ainda é alta se comparada com a perda relativa do Si, que têm a mesma estrutura de rede. A perda alta pode ser característica do Ge por ter uma densidade eletrônica mais alta que a do Si, porém é possível que nossos dados estejam superestimados devido a influência da descanalização no fundo do cristal.

As perspectivas que se abrem a partir destes resultados, se ligam às análises teóricas, não desenvolvidas aqui, e que serão nosso objeto durante o doutorado. No caso do Ge, o próximo passo será efetuar uma simulação teórica da sua perda canalizada de energia, para saber o grau de influência dos defeitos na interface. No caso do Si, a diminuição da largura angular do canal em medidas por perda de energia, os efeitos de superfície na canalização planar e os padrões oscilatórios dos espectros RBS na varredura angular, os dois últimos ligados à redistribuição do fluxo no interior do canal, parecem ser bons temas para uma pesquisa teórica.

De forma geral, os fenômenos de perda de energia e de canalização, apesar de serem muito frequentes na literatura, ainda apresentam boas questões de base para serem estudadas, como por exemplo, cálculos de densidades eletrônicas e potenciais cristalinos no interior dos canais; discussão das hipóteses estatísticas (tendência do fluxo ao equilíbrio, equipartição entre perda binária e excitação de gás de Fermi) envolvidas nas abordagens tradicionais; modelos generalizados de perda de energia para faixas mais amplas de energia; etc.. Por outro lado, a canalização, por ser caracterizada por um controle maior dos parâmetro de impacto dos ions com relação à rede, pode ainda ser uma forma bastante

eficiente de se simular a interação de ions plasmas e fenômenos coletivos em gás de elétrons.

Lista de Figuras do Capítulo 5

Fig. 5-1 Perda de energia na canalização planar de He^+ (2 MeV) em Si. Varredura angular no plano {001}, do eixo $\langle 100 \rangle$ (canalização axial em $\theta = 0^\circ$) ao eixo $\langle 110 \rangle$ (canalização axial em $\theta = -45,1^\circ$).

Fig. 5-2 Detalhamento do perfil angular dos canais axiais (a) $\langle 100 \rangle$ e (b) $\langle 110 \rangle$ em termos da perda de energia do He^+ (2 MeV) em Si. A saída dos canais axiais é feita para o canal planar {001}. Em cada gráfico, as setas indicam a meia altura onde se tomou $\psi_{1/2}$ (a-randômico, b-planar; v.tab.5-1). As curvas tracejadas indicam ajustes polinomiais do fundo do poço.

Fig. 5-3 (a) Comparação entre o perfil angular do canal $\langle 110 \rangle$ medido por PEF (Probabilidade de Encontro Frontal) e por perda de energia. Em ambos o nível randômico é normalizado igual à unidade (para a PEF, $1 = 193 \text{ contagens}$ e para a perda de energia, $1 = 24,4 \text{ eV/\AA}$). As curvas tracejadas são ajustes quadráticos do fundo do poço. O eixo dos θ foi redefinido para o canal $\langle 110 \rangle$ coincidir exatamente com $-45,0^\circ$. He^+ (2 MeV) em Si. (b) Comparação, para o canal $\langle 100 \rangle$, entre nossos resultados para a varredura angular da perda de energia e aqueles dados encontrados na referência [Jin & Gibson, 86].

Fig. 5-4 Inclinação do sinal do Si, no espectro RBS, na canalização de He^+ (2 MeV). Coeficiente angular, α , do ajuste linear do topo do sinal, em função de θ . No detalhe, espectro do Si para $\theta = -2,5^\circ$, com a reta de ajuste. O canal $\langle 100 \rangle$ corresponde ao ponto de $\theta = 2,2^\circ$.

Fig. 5-5 Perda de energia na canalização de ions de He (He^+ , de 1,0 a 2,5 MeV e He^{++} , de 3,0 a 4,0 MeV) em Ge em função da energia inicial do feixe, nos canais axiais (a) $\langle 100 \rangle$, (b) $\langle 110 \rangle$ e (c) $\langle 111 \rangle$. Dados de 3,5 MeV para os $\langle 110 \rangle$ e $\langle 100 \rangle$ são interpolações.

Fig. 5-6 (a) Espectro RBS para a canalização de He^{++} (4,0 MeV) em Ge $\langle 110 \rangle$. Em 3,2 MeV é possível ver o pico de superfície no Ge, indicando o regime de canalização. Entre 3,0 MeV e 2,7 MeV, a grande inclinação da curva do espectro indica um alto nível de descanalização. Abaixo de 2,0 MeV, vemos um pedaço do espectro do substrato de Si. (b) o mesmo espectro de (a), acompanhado do randômico, completo e para a mesma energia.

Fig. 5-1

Fig. 5-2

Fig. 5-3

Fig.5-4

Fig.5-5

Fig. 5-6

Apêndice A

Dados dos Espectros RBS

As tabelas incluídas neste apêndice têm como objetivo registrar os dados mais relevantes dos espectros RBS gerados em nossos experimentos no IF-USP (março a julho de 1996) para a análise da perda de energia, tanto para o Si quanto para o Ge.

A Tabela A-1 classifica todos os espectros gerados em termos das datas de realização, a qual é um dado importante devido ao fato da calibração do espectro depender das condições diárias do equipamento. Nesta tabela estão as condições iniciais nas quais cada experimento é realizado: (i) na coluna alvo descrevemos o alvo utilizado (Ge ou Si e ainda outros auxiliares para a calibração: Al, SiO₂, Co, e Au); (ii) na coluna descr temos a orientação do feixe em relação ao alvo (R- direção randômica, R seguido de número direção randômica próxima a um eixo, <100>, <110> e <111> - direções axiais, P- direção planar, P seguido de número - direção planar próxima ao eixo, P seguido de *f* - experimentos em direção planar variando-se sistematicamente o ângulo φ); (iii) na coluna carga é dada a carga total, em μC , do feixe no período de geração do espectro RBS; (iv) feixe corresponde à carga dos íons de He do feixe; (v) as colunas φ' e θ' , nos dão a orientação do cristal em relação aos ângulos, em graus, de rotação do goniômetro; (vi) a coluna E_0 nos dá a energia inicial do feixe em MeV; (vii) pág e arquivo referem-se ao número da página do diário de laboratório e nome do arquivo de dados (*.dat), respectivamente.

É importante notar que os ângulos θ' não são aqueles θ das fórmulas de perda de energia. Eles são redefinidos para que, independente do dia, o canal $\langle 100 \rangle$ e o $\langle 110 \rangle$ sempre coincidam com $\theta = 0^\circ$ e $\theta = -45^\circ$, respectivamente. A relação entre eles é dada por

$$\theta = \theta' + \theta'_{\langle 100 \rangle} \quad (\text{A.1})$$

onde $\theta'_{\langle 100 \rangle}$ corresponde ao ângulo do canal $\langle 100 \rangle$ para aquele conjunto de experimentos.

A Tabela A-2 contém os dados necessários para se reconstituir o perfil dos picos dos espectros RBS dos experimentos em Ge e Si canalizados. Para o ajuste dos espectros RBS foi utilizado o *software* “Origin 3.0”. Os picos finos — Au, superfícies canalizadas de Ge e Si e impurezas — foram ajustados pela Gaussiana da biblioteca de funções do programa. As superfícies do Ge e Si foram bem ajustadas por uma função do tipo Wood-Saxon. As fórmulas utilizadas foram:

$$\text{Gaussiana:} \quad y(x) = \frac{A}{w \cdot \sqrt{\pi/2}} \cdot \exp\left[\frac{-2 \cdot (x - x_c)^2}{w^2}\right] + y_0 \quad (\text{A.2})$$

$$\text{Wood-Saxon:} \quad y(x) = A + \frac{B}{\left[1 + \exp\left(\frac{(-1)^f \cdot (x - c)}{d}\right)\right]} \quad (\text{A.3})$$

Na tabela, a coluna segunda superfície corresponde ao perfil da superfície do substrato, Au no caso do cristal de Si e Si no caso do cristal de Ge [cf. Apêndice C, seção C-1]. Os dados desta coluna referentes ao Si foram os utilizados no cálculo da perda de energia, já os do Ge não foram utilizados por nós, nos resultados apresentados no capítulo 5. A coluna primeiro fundo diz respeito ao perfil do fundo do alvo. Enquanto sua leitura é bastante difícil de ser feita no Si, em geral misturado com o espectro do Al do porta-

amostras, é de fundamental importância para o caso do Ge, e é de onde extraímos os dados para a perda de energia. *Primeira superfície* traz o perfil da superfície do alvo e contém informações importantes que, junto com as fornecidas pelos espectros randômicos e de calibração (não contidos nesta tabela), são fundamentais para a calibração dos espectros.

Todos os dados são fornecidos em canais do multicanal, a conversão para energia (MeV) pode ser diretamente feita utilizando as retas de calibração $E(n)$ escritas para cada dia.

Apêndice B

Programa de Tratamento de Dados

No capítulo 4, discutimos formalmente o método para se obter a perda de energia a partir dos dados fornecidos pelos espectros RBS. Dois métodos eram então citados: (i) aproximação de energia média, no qual considerava-se, em todas as fases do trajeto dos íons na matéria, que a perda de energia por unidade de comprimento, $S(E)$, era uma constante com a energia, com um valor médio para a entrada do íon e um outro para a saída [cf. cap.4, seção 4-3]; (ii) o segundo método avançava sobre a aproximação média e calculava a energia do íon antes do retroespalhamento integrando numericamente a curva de ajuste dos dados do programa TRIM, na região da saída, considerada de perda randômica. A perda na entrada, canalizada, era então calculada, novamente pelo método (i), tomando uma média simples ao longo da trajetória [cf. cap.4, seção 4-5].

O programa B-1, escrito em linguagem FORTRAN, analisa em bloco os dados de até 200 espectros RBS (este limite pode ser alterado) a partir de um arquivo ASCII, nomeado <entrada.dat>, que contém uma tabela cujas colunas são:

\underline{k} - fator cinético, $k = 0.9225$ para o Au e $k = 0.8053$ para o Ge, ambos a 170° [cf. Cap.3, eq. 3.3];

\underline{E}_0 - energia inicial do feixe, em MeV;

$\underline{\theta}$ - ângulo de entrada;

E_f - energia final dos íons colidindo no fundo dos alvos.

Os cálculos das energias médias são feitos usando a aproximação linear de $S(E)$ com E [cf.cap.4 eq.4.10]. As saídas são feitas, além de dados na tela, em três arquivos (<saida1.dat>, <saida2.dat> e <saida3.dat>), em cada um deles constando diversas variáveis como perda canalizada, energias ao longo dos pontos chaves da trajetória dos íons e incertezas associadas. No texto do programa encontram-se, em negrito, as referências no corpo da tese.

Programa B-1

```
program dedx
c *****
c *          Calcula -- dada a espessura do alvo, L -- e, a          *
c * partir dos dados RBS, a Perda de Energia Direcional.          *
c * Utiliza aproximacao de energia media e integral                *
c * da curva de ajuste do Trim.                                    *
c *          Calcula os erros em Sc(E)                             *
c *          Barbatti,out/96                                       *
c *****
c * Todos os S(E) estao em eV/A e todos os E, em MeV/A          *
```

```
implicit real(a-h,k-z)
```

```
Dimension h(0:1000)
```

```
common pi,a1,a2,b0,b1,b2,b3
```

```
external s,ds
```

```
open(11, file= 'entrada.dat',status='old')
```

```
open(13, file= 'saida1.dat',status='old')
```

```
open(14, file= 'saida2.dat',status='old')
```

```
open(15, file= 'saida3.dat',status='old')
```

```

c *****definicao das constantes*****
Pi= 3.1416
c *** as variaveis e constantes antecedidas de “d” correspondem a incertezas ***
dL= 100
dEf= 0.01*1E6
dtheta= 2*1E-3
dk= 1E-4

c *****cada i corresponde a um espectro RBS de entrada*****

do 5 i=1,200
read(11,*) k,E0,theta,Efe

dE0=(0.005)*E0*1E6

c *****definicao das constantes*****
c ***** define L e curva de ajuste TRIM, tab.4-1 *****
if (k .gt. 0.8) then
    L = 6800
    a0 = 10,69
    a1 = -43.21
    a2 = 10,33
    b0 = 1,267
    b1 = -0,5782
    b2 = 0,03513
    b3 = -5,741

```

```

else
    L = 6700
    a0 = 23,506990
    a1 = -23,506990
    a2 = 15,732580
    b0 = 0,018785
    b1 = 0,023869
    b2 = -0,168244
    b3 = -3,67701

endif

c   ***** rotina para E2 e E1, j= passo da integral, eq. (4.27) e (4.28) *****
E=Efe
h(0)=E
soma=S(h(0))
do 50 j=1,1000
h(j)=E
E=E+S(h(j-1))*1E-6*(L*0.001/cos(pi/18+theta))

soma=soma+S(E)

c   ***** I-saidas *****
c   write(15,*) j,E

50 continue

mediaS=soma/1000
dSt=(1/100)*mediaS

```

c %%%%%%%%% E2,E1 e <E>in na integral, **eq. (2.7) e (4.7)** %%%%%%%%%

Edois= E

Eum= Edois/k

Einl= 0.5*(E0+Eum)

c %%%%%%%%% E2,<E>out,E1 e <E>in na aproximacao linear %%%%%%%%%

Ef=Efe

Emll= Ef

15 Eml= Emll

E1l= Ef+S(Eml)*1E-6*L/cos(theta+pi/18)

Eml= 0.5*(E1l+Ef)

Delta = abs(Eml - Emll)

Emll= Eml

if(delta .gt. 1E-2) then

goto 15

else

Emlf = Emll

E1l= Ef+S(Emlf)*1E-6*L/cos(theta+pi/18)

endif

c *****coeficientes da exp. em Taylor, **eq.(4.25-a) e (4.25-b)** *****

a= S(Emlf)-dS(Emlf)*Emlf

b= dS(Emlf)

if(abs(b).gt. 1E-7) then

Em= a/b

c ***** calcula E2 na aproximacao $S=a+bE$, **eq.(4.10)** *****

E2= (Ef+Em)*exp(b*1E-6*L/cos(theta+pi/18))-Em

```

    Eout = 0.5*((Ef**2-Em**2)*alog((E2+Em)/(Ef+Em))-
# (0.5*(E2**2-Ef**2)-Em*(E2-Ef))/((Ef+Em)*
# alog((E2+Em)/(Ef+Em))+Ef-E2)

else
c    *** calcula E2 na aproximacao S=const, ou b=0**
    E2= Ef+S(Emlf)*1E-6*L/cos(theta+pi/18)
    Eout= 0.5*(E2+Ef)
endif

E1=E2/k
Ein= 0.5*(E0+E1)

c    ***** Sc 'mean energy approximation', eq.(4.15) a (4.18) *****
    Si=(cos(theta)/(L*k))*((k*E0-Ef)*1E6-S(Eout)*L/cos(theta+pi/18))

c    ***** Sc integral, eq.(4-18) *****
    Sci=(E0-Eum)*1E6/(L/cos(theta))

c    ***** Calculos dos erros *****
    dlin2=(1/cos(theta))**2*(dl**2+(1*(sin(theta)/cos(theta))*dtheta)
#    **2)
    dlout2=(1/cos(theta+pi/18))**2*(dl**2+(1*(sin(theta+pi/18)/
#    cos(theta+pi/18))*dtheta)**2)
    dI2=(L/cos(theta+pi/18)*dSt)**2+mediaS**2*(dlin2+dlout2)
    dE22=dEf**2+dI2
    dE12=(1/k)**2*((Edois*1E6*dk/k)**2+dE22)
    dSc=(1/(l/cos(theta)))*sqrt(((E0-Eum)*1E6)**2*dlin2/

```

```

#      ((1/cos(theta))**2)+dE0**2+dE12)

c      ***** II-saidas *****
write(*,*) 'to calculando!!!',E0,S(Einl)-Sci,mediaS,dSc
write(13,*) E0,Efe,Edois,Eum,Einl,E0
write(14,*) E0,S(Ein),Si,S(Einl),Sci,dSc

5  continue

end

c      ***** Curva de ajuste TRIM , eq.(4.24) *****

Function S(E)
common pi,a0,a1,a2,b0,b1,b2,b3
S= a0 + a1*exp(b3*E) + a2*exp(b0 + b1*E + b2*E**2)
Return
End

c      ***** derivada de TRIM com a energia (dS/dE) ***

Function dS(E)
common pi,a0,a1,a2,b0,b1,b2,b3
dS= a1*b3*exp(b3*E) + a2*(b1 + 2*b2*E)* exp(b0 + b1*E + b2*E**2)
Return
End

```

Apêndice C

Produção de Alvos Finos

C-1 Os Alvos Utilizados

Experimentos de canalização naturalmente necessitam de alvos monocristalinos, para potencializar ao máximo os efeitos direcionais. No caso de experimentos por transmissão, também é necessário que o alvo seja suficientemente fino para que os íons do feixe consigam atravessá-lo completamente (cerca de $5 \cdot 10^4 \text{Å}$ para íons com energia da ordem de MeV). Nos experimentos por retro-espalhamento (RBS), a pequena espessura do alvo já não é tão necessária, mas ainda está tão intimamente ligada à condição do alvo ser monocristalino, que nos leva a estudar formas de obtenção destes alvos finos.

Em nossos experimentos dois alvos foram utilizados, ambos fornecidos pela *Spire Corporation* e ambos crescidos epitaxialmente na direção $\langle 100 \rangle$ ⁹. Um dos alvos, o de Si, com cerca de 6700Å , fora utilizado anteriormente nos experimentos de [Pimentel, 95], e tem por trás uma fina camada amorfa de Au evaporado, cuja função é aumentar a taxa de retro-espalhamento, marcando um *pico de ouro* no espectro RBS, possibilitando as medidas de perda de energia. Sem a folha de Au, as leituras seriam extremamente dificultadas devido à mistura entre os espectros do Si e do Al (porta-amostras). A região fina deste alvo

⁹ Para uma descrição detalhada deste tipo de produção de alvos, ver KIRSCH, R., *Réalisation de monocristaux minces par épitaxie et étude de leur qualité par diffusion de Rutherford en géométrie de canalisation*, These, Université Claude Benard - Lyon I, 1975.

é apenas uma janela circular de cerca de 2 mm de raio corroída por *etching* ácido no centro de uma amostra de cerca de 3 cm² [Pimentel, 95, p.22].

O outro alvo utilizado, o de Ge, com cerca de 6800 Å, fora crescido sobre um substrato de Si cristalino. Neste, a deformação no monocristal devido à diferença entre os parâmetros de rede do Si e do Ge faz-se sentir fortemente nos espectros RBS, e possivelmente tiveram influência sobre os nossos resultados experimentais de perda de energia em Ge [cf. Cap.5, seção 5-2]. Uma possibilidade que não testamos para eliminar este problema, seria corroer por trás do alvo o Si e a parte deformada, até que sobrasse apenas o Ge.

Devido à maior massa dos átomos do Ge, se comparada ao Si e ao Al, os espectros ficaram bem distintos, pelo menos para energias maiores que 1 MeV, não necessitando de um artifício como o da folha de Au.

C-2 Produção de Alvos

Antes de decidirmos usar os alvos descritos acima, tentamos junto ao laboratório de Detetores do IF-UFRJ produzir algum alvo fino de Ge. Conseguimos como resultados cristais com cerca de 10 µm, que ainda eram muito espessos para os experimentos de RBS na faixa de energia de nosso interesse. Nosso método essencialmente consistiu de sequências de polimentos mecânicos, *etchings* de ácidos, limpezas e debastamentos por jatos de hipoclorito de sódio, os quais passamos a descrever neste apêndice.¹⁰

¹⁰ Ver também RIZZO,P., SANTOS,W.M.S., DE CASTRO FARIA, N.V., BARBATTI, M. e BESSA FILHO, E., *Fabricação de filmes finos de germânio por polimento de cristais com jato químico*, Anais do XIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Águas de Lindóia, 1996.

O cristal de Ge utilizado proveio de um bloco cilíndrico de dimensão da ordem de alguns centímetros cortado perpendicularmente à direção $\langle 111 \rangle$. Desde que anteriormente fora utilizado como detetor semiconductor de fóton entre 100 keV e 10 MeV, o bloco era dopado e continha aproximadamente 10^{17} impurezas/cm³, sendo as principais gálio e lítio. Os cortes foram feitos em conjunto com o Instituto de Física da Universidade Federal do Paraná.

As amostras (com cerca de 700 μm) eram quadrados de 1 cm de aresta classificados por regiões da periferia ou centro do cilindro, foram polidos mecanicamente em pó fino de grafite até atingirem a espessura de cerca de 200 μm (debastamento grosso). Em seguida eram submetidas a banhos ácidos (*etching*) até serem reduzidas a cerca de 100 μm . Dentre as várias concentrações ácidas tentadas, uma que se tornou particularmente atraente para esta fase de debastamento médio por sua alta velocidade de reação foi a mistura $3(\text{HNO}_3) + \text{HF}$. A rigor ainda neste banho menores espessuras (50 μm) podem ser atingidas, mas não é interessante devido à dificuldade de se manipular uma amostra tão fina. Nossa opção foi a de manter a borda nesta espessura e debastar apenas as regiões centrais (debastamento fino). Para isto utilizamos um porta-amostras cilíndrico e fechado de *teflon*, com um orifício no meio de 0,6 cm de raio, limitando a ação do ácido.

Este *etching* fechado no porta-amostras tem uma velocidade reduzida por um fator 10 em relação ao da amostra inteira: cai de 100 $\mu\text{m}/\text{min}$ para 10 $\mu\text{m}/\text{min}$. Este efeito, que ocorre devido à formação de bolhas de gás que ficam presas no canal do orifício, não deixando o ácido penetrar, é desejável pois permite controlar de forma mais fina o debastamento. Seu inconveniente é a corrosão mais acentuada da região da amostra

próxima á parede do orifício, deixando entre a moldura grossa e a janela fina uma canaleta circular ainda mais fina e passível de furar. Este problema é minimizado se o banho é feito de forma muito agitada, não deixando o ácido estacionar naquela região.

Outra forma utilizada para o debastamento fino foi a utilização de um jato de hipoclorito de sódio a 5%. A amostra, também dentro do porta-amostras de *teflon* para manter uma borda mais espessa, é atingida de baixo para cima pelo jato mantido a 35°C, e a ação da gravidade se encarrega de não deixar o líquido concentrar sobre a superfície, possibilitando, a princípio, um ótimo controle do processo. Apesar de bons resultados relatados na literatura utilizando este método, não obtivemos melhorias em relação aos banhos ácidos, pelo contrário, o hipoclorito provoca o surgimento de uma grande quantidade de sal tornando o processo sujo e sem controle da superfície onde o sal deposita, mesmo contra a gravidade. Além disto, a taxa de etching é muito baixa, cerca de 10 $\mu\text{m}/\text{hora}$.¹¹

Efetivamente, nossos melhores resultados (10 μm) foram obtido pelo *etching* ácido no porta-amostras em alta agitação, no entanto os ácidos utilizados pareceram demasiadamente fortes para uma ação mais fina e controlada. Talvez exista para o Ge — não conseguimos saber — alguma solução ácida, especialmente apropriada para este caso de formação de bordas espessas e janelas finas, tal como existe para o Si, de Etilenodiamina, Pirocatecol e Água (EDP), descrita na literatura como ótima para *etchings*

¹¹ BOOKER, G.R. and STICKLER, R., Brit. Appl. Phys. **13**: 446, 1962.

seletivos, já que corroe o Si dopado com boro (a dopagem poderia ser providenciada) com velocidade muito maior que o Si puro.¹²

O debastamento fino poderia ser feito também realizando *etchings* rápidos em ácidos menos concentrados e entre cada um deles verificando o estado do cristal por meio de espectros RBS. Este processo seria, por certo, trabalhoso e demorado, mas poderia ser eficiente, por exemplo, na remoção das camadas defeituosas do alvo de Ge descrito na seção C-1.

¹² O método para o silício é descrito em CHEUNG, M.W., Rev. Sci. Instrum. **51**(9): 1212, 1980.

Referências Bibliográficas

- AGNIHOTRI, R., and PATHAK, A.P., Nuc. Instr. and Meth. in Phys. B67: 39-43, 1992.
- AHLEN, S.P., Rev. Mod. Phys. **52**(1): 121, 1980.
- APPLETON, B.R., ERGINSOY, C., and GIBSON, W.M., Phys.Rev., **161**(2): 330, 1967.
- ARISTA, N.R., *private communication*, Bariloche, 1980.
- AZEVEDO, G.M., **Ionização de Ions com Carga Múltipla Utilizando Técnicas de Canalização**, Tese de Mestrado, PUC, Rio, 1995.
- BARRET, J.H., Phys. Rev. B **3**(5): 1527, 1971.
- BETHE, H.A. and JACKIW, R.W., **Intermediate Quantum Mechanics**, 2nd ed., W. A. Benjamin, New York, 1968.
- BIRSACK, L.P. and HAGGMARK, L.G., Nuc. Instr. and Meth. 174: 257-269, 1980.
- BOHR, N., K. Dan. Vidensk. Selsk. Mat.-Fys. Medd. **18**, 8, 1948.
- BRANSDEN, B.H. and JOACHAIN, C.J., **Physics of Atoms and Molecules**, Longman, London, 313-320, 1983.
- CHU, W-K., MAYER, J.W., and NICOLET, M.A., **Backscattering Spectrometry**, Academic Press, New York, 1978.

- CULBERTSON, R.J., WITHROW, S.P., and BARRET, J.M., Nuc. Instr. and Meth. B2: 19-24, 1984.
- DATZ, S., *Coherent Excitation of Ionic States By Correlated Collision in **Cristal Lattice in Coherence and Correlation in Atomic Collisions***, Edited by H. Kleinspappen and J.F.Williams, Plenum, 373-386, 1980.
- DYGO, A., BOSHART, M.A., SEIBERLING, L.E., and KABACHNIK, N.M., Phys. Rev. A **50**(6): 4979, 1994.
- ECHENIQUE, P.M., FLORES, F., and RITCHIE, R.H., Sol. Stat. Phys. **43**: 229, 1990.
- FELDMAN, L.C., MAYER, J.W., and PICRAUX, S.T., **Material Analysis By Ion Channelling**; Submicron Cristallography, Academic Press, New York, 1982.
- GARCÍA DE ABAJO, F.J. and ECHENIQUE, P.M., Nuc. Instr. and Meth. B 115: 299-305, 1996.
- GELFORT,S., KERKOW,H., STOLLE,R., PETUKHOV,V.P., and ROMANOWSKI, E.A., Nuc. Instr. and Meth. B 115: 315-318, 1996.
- GEMMELL, D.S., Rev.Mod.Phys. **46**(1): 129, 1974.
- GOTTFRIED, K., **Quantum Mechanics**, vol. I, W.A. Benjamin, New York, 1966.
- JACKSON, J.D., **Classical Electrodynamics**, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 1975.
- JIN, H.S. and GIBSON, W.M., Nucl. Instr. and Meth. B13: 76-80, 1986
- KHODYREV, V.A., Nucl. Instr. and Meth. B 115: 328-331, 1996.

- KRAUSE, H.F., DATZ, S., DITTNER, P.F., JONES, N.L., and VANE, C.R., Phys. Rev. Lett. **71**(3): 348, 1993.
- KUMAR, V.H. and PATHAK, A.P., Phys. Stat.Sol.(b) **177**:, 269, 1993.
- LINDHARD, J., Phys.Lett. **12**(2): 126, 1964.
- LINDHARD, J. and SØRENSEN, A.H., Phys. Rev. A **53**(4):, 2443, 1996.
- LIU, Q.K.K., BIRSACK, J.P., and POSSELT, M., Nuc. Instr. and Meth. B 102: 3-6, 1995.
- MAYER, J.W.and RIMINI , E.(ed.), **Ion Beam Handbook for Material Analysis**, Academic Press, New York, 1977.
- MORGAN, D.V.(ed.), **Channeling**; Theory, Observation and Applications, John Wiley & Sons, London, 1973.
- PATHAK, A.P. and SRIVASTAVA, M.P., Phys. Stat. Sol.(b) **90**: 703, 1978.
- PICRAUX, S.T., DAVIES, J.A., ERIKSSON, L., JOHANSSON, N.G.E., and MAYER, J.W., Phys. Rev. **180** (3): 873, 1969.
- PICRAUX, S.T., and THOMAS, G.J., J. Appl. Phys. **44**(2): 594, 1973.
- PIMENTEL, L.M., **Estudo da Perda de Energia de Ions de Hélio Canalizados em Cristais de Silício**, Tese de Mestrado, IF-UFRJ, Rio, 1996.
- DOS SANTOS, J.H.R., GRANDE, P.L., BOUDINOV, H., BEHAR, M., STOLL, R., KLATT, CHR., and KALBTZER, S., Nuc. Instr. and Meth. B 106: 51-54, 1995.

- SAKURAI, J.J., **Modern Quantum Mechanics**, rev. ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1994.
- ZIEGLER, J.F., BIRSACK, J.P. and LITTMARK, U., **The Stopping and Range of Ions in Solids**, Pergamon Press, New York, 1985.